

Аналітичний центр «Обсерваторія демократії»

Дослідження «Громадська участь у місцевій політиці на Харківщині під час війни»

Харків – 2024

ЗМІСТ

Вступ	3
Нові вимоги до статутів громад: чого бракує основному документу Харкова	4
Забезпечення громадської участі: які зміни в статутах громад мають запровадити міські ради Харківщини	9
Громадська участь у місцевій політиці: які зміни до статутів громад мають внести сільські та селищні ради Харківщини	14
Нові реалії зі старими планами: як громади Харківщини (не) оновлюють власні стратегії в умовах війни	18
Громадська участь в умовах воєнного стану: як працюють із петиціями у міських громадах Харківщини	25
«Бюджет участі» в умовах війни: як на Харківщині розподіляють кошти на громадські ініціативи	30
Деколонізація на Харківщині: як громади перейменували урбаноніми	36
Молодіжна політика: пріоритети та цільові програми на Харківщині в 2024 році	41
Молодіжні ради у міських громадах Харківщини як інструмент громадської участі	46
Висновки експертно-аналітичного моніторингу	53
Основні рекомендації органам місцевої влади та самоврядування за результатами експертно-аналітичного моніторингу громадської участі в місцевій політиці на Харківщині	57

Вступ

Протягом листопада 2023 – липня 2024 року Аналітичний центр «Обсерваторія демократії» проводив експертно-аналітичний моніторинг громадської участі в місцевій політиці на Харківщині. Моніторинг охоплював усі 56 громад регіону (з більш поглибленим дослідженням 17-ти міських громад), а також - окремі питання молодіжної політики, віднесені до обласного рівня.

Загальна мета дослідження полягає в сприянні більш активному і компетентному залученню мешканців громад Харківщини до участі в розробці та реалізації місцевих політик. Задля досягнення цієї мети вирішуються наступні дослідницькі завдання:

- ✓ проводиться порівняльний аналіз використання різних передбачених чинним законодавством форм громадської участі в громадах Харківщини;
- ✓ мешканцям громад Харківщини надається інформація щодо можливих інструментів впливу на місцеву політику з посиланням на українську нормативно-правову базу та західний досвід;
- ✓ органам місцевої влади та самоврядування на підставі моніторингу надаються рекомендації щодо розробки та/або оновлення власних документів (статутів, стратегій, цільових програм тощо) задля приведення у відповідність законодавству та стимулюванню громадської участі в місцевій політиці.

Дослідницький фокус зосереджено на таких блоках питань:

- ✓ як у статутах громад Харківщини закріплені форми громадської участі;
- ✓ чи мають громади Харківщини стратегії розвитку та як оновлюють їх під час війни;
- ✓ які громади Харківщини започаткували «бюджети участі» для підтримки громадських ініціатив;
- ✓ наскільки дієвими на рівні міських громад Харківщини є електронні петиції;
- ✓ чи дотримались вимог законодавства щодо топонімічних перейменувань громади Харківщини та як до цього процесу залучалася громадськість;
- ✓ які цільові програми на рівні Харківської області визначають пріоритети молодіжної політики та наскільки вони співвіднесені з нормативною базою центрального рівня;
- ✓ як у міських громадах Харківщини функціонують молодіжні ради та чи забезпечують вони залучення молоді до розробки та реалізації місцевих політик.

Основний масив даних для моніторингового дослідження зібрано з офіційних сайтів громад Харківської області. У фото-колажі на титульному слайді цього аналітичного звіту використані зображення, опубліковані на сайті Харківської міської ради, а також - ЗМІ «Ukrinform», «Еспресо», «Харків. Коментарі».

Дослідження проведене в рамках проекту «Promoting Citizen Oversight and Engagement in Local Political Processes», який реалізується за фінансової підтримки Національного фонду в підтримку демократії (NED). Зміст публікації не обов'язково відображає точку зору NED і є предметом виключної відповідальності Аналітичного центру «Обсерваторія демократії».

Нові вимоги до статутів громад: чого бракує основному документу Харкова

9 травня 2024 року Верховна Рада прийняла [Закон «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування»](#), який розширює форми та механізми участі громадян у місцевому самоврядуванні та встановлює вимогу щодо обов'язкового їх закріплення у статутах громад. Статут Харківської міської громади має бути приведений у відповідність до вимог законодавства, і для цього міській владі потрібно врахувати цілу низку нововведень.

Новоприйнятий Закон та статuti громад

Статут громади вперше був введений до українського законодавчого поля ще у 1997 році [Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»](#). Закон визначив статут основним локальним нормативно-правовим актом, який має вищу юридичну силу щодо інших рішень органів місцевого самоврядування та затверджується місцевою радою задля узгодження окремих положень Конституції України та інших законів відповідно до особливостей громади. Згідно Закону, статут має містити порядок організації роботи місцевих рад та форми реалізації жителями народовладдя.

Понад чверть століття українське законодавство не зобов'язувало місцеві ради приймати статuti та не надавало чітких критеріїв їхнього змісту. Тому, весь цей час керівництво громад на власний розсуд вирішувало, чи потрібен статут громаді та яким змістом він буде наповнений.

17 травня прийнятий парламентом Закон був направлений на підпис президенту (на цей процес законодавство виділяє йому 15 днів). Після чого, Закон має бути оприлюднений або повернений до Верховної Ради для повторного розгляду з пропозиціями та запереченнями президента, що мало ймовірно через його абсолютну підтримку у парламенті (за нього проголосувало 317 народних депутатів).

[Закон «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування»](#) зобов'язує місцеві ради громад до 1 січня 2027 року затвердити нові статuti або привести у відповідність до нього вже існуючі. Верховна рада надала керівництву громад доволі великий час на розробку статуту (2,5 роки), що може спокусити місцеві ради ще досить надовго відстрочити цей процес. Саме тому слід нагадати, що розробка основного локального нормативно-правового акту має проходити із широким залученням громадськості, а це займе тривалий час. Отже, місцеві ради мають починати розробляти нові статuti або переглядати вже затверджені з внесенням змін, визначених Законом, вже зараз, не чекаючи поки він набуде чинності, або, тим більше, 2025-го чи 2026 років.

Новоприйнятий Закон визначає для місцевих рад 10 пунктів змісту, які є обов'язковими для статутів нового стандарту. Ми навели їх на інфографіці нижче.

Джерело: офіційний веб-портал Верховної Ради України

Новоприйнятий Закон зафіксував визначення терміну «житель» як громадянина України, який зареєстрував своє місце проживання на території громади або фактичне місце перебування/проживання якого підтверджується довідкою про взяття на облік ВПО. Й, таким чином, прирівняв права ВПО з громадської участі до інших мешканців громади. Варто зауважити, що це питання має великий вплив на Харківщину як регіон, який **станом на березень 2024 року має 528 тисяч зареєстрованих ВПО**.

Також Закон розширив права молоді (жителі, яким виповнилось 14 років), надав їй можливість, починаючи з 14 років, подавати електронні петиції (що раніше не було закріплено і місцеві ради самостійно регулювали вікові обмеження) та брати участь в інших формах народовладдя (місцевих ініціативах, громадських слуханнях тощо), які досі були доступні лише для повнолітніх осіб.

Статут Харківської міської громади

У зв'язку із тим, що Закон визначив обов'язкову структуру змісту статутів територіальних громад, місцеві ради тепер мають розробити повністю нові документи або привести у відповідність до нього вже затверджені. Оновити статут потрібно і Харківській міській громаді (востаннє зміни до нього **міськрада вносила ще наприкінці 2015 року**). Зокрема, керівництво громади зобов'язане розширити перелік форм народовладдя, додати їх опис і

механізми реалізації та закріпити можливість молоді з 14 років брати участь у вирішенні питань місцевого самоврядування. Також, відповідно до Закону, міськрада у Статуті має зазначити основні документи планування розвитку громади (стратегію, плани розвитку громади тощо) і головні їх принципи.

Чинний статут Харківської громади розміщено на офіційному сайті міськради, він включає 53 статті, які поділені на 8 розділів. Ми виокремили основні положення, яких бракує чинному статуту для відповідності новим вимогам законодавства, та навели їх на інфографіці нижче.

Джерело: інфографіку складено на підґрунті нових критеріїв змісту статутів територіальних громад, визначених у Законі

Чинний Статут вже містить частину критеріїв змісту, визначених новоприйнятим Законом. Втім, деякі його положення потрібно, як мінімум, доповнити та переробити. Насамперед, Статут містить не всі форми участі громадян у вирішенні питань місцевого самоврядування. Зокрема, відсутні пункти про участь жителів у плануванні і розподілі коштів місцевого бюджету, громадському оцінюванні діяльності органів місцевого самоврядування, у консультативно-дорадчому органі при міськраді та публічних консультаціях.

Варто зауважити, що в переліку форм участі громадян у чинному Статуті є пункт про «*інших, не заборонених законодавством формах здійснення місцевого самоврядування*». Однак, опис механізмів реалізації цих форм участі, при цьому, відсутній (*що ми вже зазначали в одному з наших попередніх досліджень*). Зокрема, їх немає для публічних консультацій, громадського оцінювання діяльності органів місцевого самоврядування, участі жителів у плануванні та розподілі коштів місцевого бюджету, участі у консультативно-дорадчому органі при

міськраді. Тому, керівництво громади зобов'язане додати механізми реалізації цих форм народовладдя до нової версії Статуту. Також міськрада має привести у відповідність до Закону опис механізмів реалізації вже зазначених у Статуті форм народовладдя (місцевих ініціатив, загальних зборів та громадських слухань тощо).

Харківська міськрада має переглянути усі положення чинного Статуту відповідно до законодавчих нововведень. Зокрема, щодо можливості для молоді з 14 років брати участь у різних формах народовладдя (місцевих ініціативах, громадських слуханнях, публічних консультаціях, електронних петиціях тощо), вікові обмеження якої, виходячи *з чинного Статуту та його додатків, або взагалі не визначені міськрадою, або ці форми доступні лише для повнолітніх.*

Також новоприйнятий Закон деталізував механізм звітування депутатів та міського голови. До статей щодо їх повноважень, міськрада має додати обов'язок звітувати перед мешканцями у тій формі, яка дасть можливість жителям поставити запитання, висловити зауваження та подати пропозиції.

Міськрада, відповідно до Закону, у чинному статуті також зобов'язана деталізувати статті щодо «засад розвитку громади». Зокрема, додати перелік основних документів короткострокового, середньострокового та довгострокового планування розвитку громади (стратегія розвитку, генеральний план тощо) та принципів, на які має спиратись міськрада під час їх розробки.

Для усіх форм участі громадян у новоприйнятому Законі парламентарі передбачили можливість їх реалізації в електронному форматі з використанням електронних підписів, що також має закріпити міськрада у новій версії Статуту Харківської громади.

Висновки та рекомендації

Статут є основним локальним нормативно-правовим актом місцевого самоврядування, з яким керівництво громади зобов'язане узгоджувати всі інші свої рішення. Він визначає права жителів у сфері народовладдя, обов'язки та засади роботи органів місцевого самоврядування. Втім, з появою в українському законодавчому полі в 1997 році і до сих пір місцеві ради розробляли та затверджували його на власний розсуд.

9 травня 2024 року Верховна Рада прийняла [Закон «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування»](#), який визначив нові вимоги до статутів територіальних громад. Він зобов'язав усі місцеві ради привести у відповідність до нього вже існуючі статuti або розробити нові до 1 січня 2027 року.

З урахуванням вимог новоприйнятого Закону рекомендації щодо доопрацювання чинного Статуту Харківської міської ради включають наступні дії:

- ✓ Додати до Статуту нові форми народовладдя: публічні консультації, громадське оцінювання діяльності органів місцевого самоврядування, участь жителів у консультативно-дорадчому органі при міськраді, участь у плануванні і розподілі коштів місцевого бюджету;
- ✓ Доопрацювати порядок реалізації усіх форм народовладдя згідно з вимогами нового Закону;
- ✓ Закріпити права молоді з 14 років брати участь у місцевих ініціативах, громадських слуханнях, публічних консультації, електронних петиціях тощо;
- ✓ Додати до Статуту ключові документи короткострокового, середньострокового та довгострокового планування і розвитку громади (стратегія, плани розвитку тощо), а також визначити їхні основні принципи;
- ✓ Закріпити *можливість брати участь у вирішенні питань місцевого значення за допомогою електронних технологій*;
- ✓ *Закріпити порядок звітування голови громади та депутатів міської ради у формі, яка дозволяє жителям поставити питання, висловити зауваження та подати пропозиції.*

Новоприйнятий Закон затвердив нові стандарти статутів громад та суттєво розширив можливості громадян у сфері народовладдя, також він встановив вимогу для керівництва громад визначити чіткі механізми реалізації усіх форм участі. До процесу оновлення Статуту Харківська міськрада має широко залучати громадськість, що допоможе не лише розробити якісний документ, але й покращити комунікацію між владою та громадою. Міській раді слід вже зараз почати роботу над оновленням чинного Статуту задля надання жителям можливості почати користуватись його позитивними нововведеннями якомога швидше.

Забезпечення громадської участі: які зміни в статутах громад мають запровадити міські ради Харківщини

Попри воєнний стан, саме громада залишається первинним суб'єктом місцевого самоврядування – відповідно, громадяни мають право на активну участь у розробці та реалізації місцевих політик. І це право повинно належним чином відобразитися в головному місцевому документі – статуті територіальної громади. Аналіз статутів міських громад Харківщини дозволив виявити, що в них потрібно змінити, відповідно до нових вимог законодавства.

Які форми громадської участі мають бути закріплені в статутах громад

Статут територіальної громади – це основний локальний документ, що регулює всі аспекти її життєдіяльності. Він має вищу юридичну силу відносно рішень органів місцевого самоврядування, однак наявність статуту громади довгий час не була обов'язковою.

В одному з попередніх досліджень Аналітичний центр «Обсерваторія демократії» вже розібрав зміст нового Закону [«Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування»](#).

Зокрема, він зобов'язує всі місцеві ради розробити статuti або оновити вже існуючі документи. Також нові законодавчі вимоги передбачають закріплення в статутах громад більшої кількості форм громадської участі та визначення механізмів їх реалізації. Які саме форми громадської участі мають бути закріплені в статутах громад - відображено на інфографіці нижче.

Форми громадської участі, які мають бути закріплені в статутах громад за Законом «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування»

- місцеві референдуми
- місцеві ініціативи
- громадські слухання
- електронні петиції
- загальні збори
- громадський бюджет
- публічні консультації
- громадська експертиза
- консультативно-дорадчі органи

Джерело: офіційний веб-портал Верховної Ради України

Разом із розширенням інструментів участі громадськості має отримати зрозумілий опис та механізми реалізації цих форм участі в статутах громад. Також місцева влада має закріпити в статутах право молоді з 14-ти років активно долучатися до процесів місцевого самоврядування через участь у місцевих ініціативах, громадських слуханнях, публічних консультаціях та електронних петиціях. Загалом, ці зміни мають призвести до зміцнення народовладдя, згуртованості громад і залучення місцевих мешканців до вироблення та реалізації локальних політик.

Як форми громадської участі закріплені в статутах міських громад Харківщини

Серед 17-ти громад Харківщини 4 взагалі не мають власних статутів. Це **Барвінківська, Вовчанська, Зміївська** та **Південноміська** громади.

У 3-х громадах (**Балаклійська, Куп'янська, Чугуївська**) статuti наразі не є доступними для громадськості. Ще до повномасштабного вторгнення Аналітичний центр «Обсерваторія демократії» проводив [дослідження відкритості статутів міських громад Харківщини](#), й тоді ці три громади мали рівень вище середнього. Проте, станом на липень 2024 року сайти **Куп'янської** та **Чугуївської** міської ради не працюють, а у **Балаклійській** статут приховано.

Наявність передбачених законодавством форм громадської участі в статутах решти 10 громад – **Богодухівської, Валківської, Дергачівської, Ізюмської, Красноградської, Лозівської, Люботинської, Мереф'янської, Харківської** та **Первомайської** - ми проаналізували та представили на двох інфографіках.

Форми участі, які мають бути в статутах за новим Законом	Наявність їх у статутах міських територіальних громад Харківської області				
	Богодухівська	Валківська	Дергачівська	Ізюмська	Красноградська
місцеві референдуми	✓	✓	✓	✓	✓
місцеві ініціативи	✓	✓	✓	✓	✓
громадські слухання	✓	✓	✓	✓	✓
електронні петиції	✗	✓	✗	✗	✓
загальні збори	✓	✓	✓	✓	✓
громадський бюджет	✗	✗	✗	✗	✗
публічні консультації	✗	✗	✗	✗	✗
громадська експертиза	✗	✗	✗	✗	✗
консультативно-дорадчі органи	✗	✓	✗	✗	✗

Форми участі, які мають бути в статутах за новим Законом	Наявність їх у статутах міських територіальних громад Харківської області				
	Лозівська	Люботинська	Мереф'янська	Харківська	Первомайська
місцеві референдуми	✓	✓	✓	✓	✓
місцеві ініціативи	✓	✓	✓	✓	✓
громадські слухання	✓	✓	✓	✓	✓
електронні петиції	✗	✗	✓	✗	✗
загальні збори	✓	✓	✓	✓	✓
громадський бюджет	✗	✓	✓	✗	✗
публічні консультації	✗	✗	✓	✗	✗
громадська експертиза	✗	✗	✗	✗	✗
консультативно-дорадчі органи	✓	✓	✓	✗	✗

Джерело: інфографіки складено на підґрунті офіційних сайтів міських рад Харківської області

Аналіз статутів міських громад Харківщини показує, що жоден із них не відповідає вимогам нового законодавства повною мірою. Тож, оновлювати ці документи доведеться всім міським громадам. Однак, поточний рівень їх відповідності вимогам нового Закону досить сильно відрізняється.

Половина статутів міських громад (*Богодухівської, Дергачівської, Ізюмської, Харківської та Первомайської*) містить лише 4 з 9-ти передбачених Законом форм громадської участі. Крім того, лише в цих громадах закріплений такий інструмент громадського залучення як “*участь у роботі органів місцевого самоврядування*”. Це формулювання є досить загальним, оскільки не уточнює, що саме мається на увазі під цією «роботою». Наприклад, у *статуті* Лозівської громади застосоване більш зрозуміле для мешканців громади формулювання: “*участь у здійсненні міського самоврядування через громадські організації, органи самоорганізації населення, професійні та творчі спілки та осередки політичних партій*”.

У статутах двох громад (*Красноградській та Лозівській*) з 9-ти законодавчо передбачених інструментів участі закріплено 5. Окрім тих, що вимагає Закон, *Статут Красноградської* громади має ще “*дорадче опитування громадян (консультативний референдум)*”. А мешканці Лозівської громади, за Статутом, можуть збиратися на «*мирні масові акції (мітинги, демонстрації тощо)*».

6 з 9-ти форм громадської участі, яких вимагає Закон, наявні у статутах *Валківської та Люботинської* громад. А найбільшу кількість передбачених Законом інструментів участі (8 з 9-ти) містить *Статут Мереф'янської* громади (не вистачає «громадської експертизи»). Також у статутах цих трьох громад, окрім обов'язкових форм громадської участі, є ще “*участь у*

роботі наглядових рад, або інших контрольно-наглядових органів юридичних осіб, засновниками яких є міська рада” та “участь у створенні та діяльності органів самоорганізації населення”.

Варто відзначити й позитивну тенденцію, що в кожному з цих 10-ти проаналізованих статутів є окремі розділи зі статтями, які описують форми участі та механізми їхньої реалізації.

Водночас, слід звернути увагу на розповсюджені колізії у чинних статутах громад. По-перше, присутні розбіжності між переліком форм громадської участі та описовими статтями. Як от у статутах *Ізюмської* та *Харківської* громад: опис та механізм реалізації електронних петицій в них - наявні, а в переліку така форма участі - відсутня. По-друге, форми громадської участі, які вже реалізуються в громадах на практиці, тим не менш, в їхніх статутах юридично досі не закріплені. Наприклад, «громадське бюджетування» в *Ізюмській, Лозівській, Харківській* громадах.

Висновки та рекомендації

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування», по-перше, закріплює обов’язкову наявність статуту в кожній громаді. По-друге, визначає форми громадської участі, які мають бути закріплені в цих статутах. Це має стати рушієм для поширення дієвих демократичних практик на рівні місцевого самоврядування, зокрема, і в Харківській області.

Аналіз статутів міських територіальних громад Харківщини свідчить про наявні прогалини у сфері місцевого самоврядування. 4 з 17-ти міських рад (*Барвінківська, Вовчанська, Зміївська, Південноміська*) досі взагалі не розробили статутів власних громад. У 3-х громадах (*Балаклійська, Куп’янська, Чугуївська*) статуту відсутні у відкритому доступі.

Решту - 10 міських рад - Закон зобов’язує ґрунтовно доопрацювати вже наявні статуту. Жодна з міських громад Харківщини не має статуту, якій містить всі передбачені новим Законом форми громадської участі. Також місцевій владі необхідно закріпити право молоді з 14-ти років долучатися до процесів місцевого самоврядування через доступ до місцевих ініціатив, громадських слухань, публічних консультацій та електронних петицій.

Половина, 5 з 10-ти статутів міських громад (*Богодухівської, Дергачівської, Ізюмської, Харківської, Первомайської*) містять менше половини обов’язкових форм громадської участі - 4 з 9-ти). У статутах *Красноградської* та *Лозівської* громад немає 4-х інструментів, яких вимагає новий Закон. *Валківська* та *Люботинська* міські ради зобов’язані додати до статутів 3 форми участі. Найменшу кількість інструментів участі (1 з 9-ти) до свого статуту має додати *Мереф’янська* рада.

З урахуванням вимог новоприйнятого Закону, рекомендації до міських рад Харківської області щодо вдосконалення наявних статутів містять такі кроки:

- Розробити статuti або нові редакції чинних статутів громад з включенням всіх 9-ти форм громадської участі, що передбачені законодавством.
- Деталізувати абстрактні формулювання на кшталт *“участь у роботі органів місцевого самоврядування”* або замінити її на більш зрозумілу *“участь у громадських організаціях, консультативно-дорадчих органах, наглядових радах, органах самоорганізації населення”*;
- Закріпити право молоді з 14-ти років брати активну участь у громадському житті через *участь у місцевих ініціативах, громадських слуханнях, публічних консультаціях, електронних петиціях.*

Розгорнуті висновки та рекомендації для Харківської міської ради можна знайти в [окремому дослідженні Аналітичного центру «Обсерваторія демократії»](#). Проте, не лише обласному центру варто звернути увагу на власний статут, а і всім міським радам Харківщини, зокрема, тим, що його досі не мають. Органи влади мають активно залучати громадськість до всіх етапів статутного дизайну: від його партисипативної розробки – до моніторингу реалізації та процесів оновлення. Це не лише забезпечить створення ґрунтового документа, але й значно покращить комунікацію між владою та громадою. Потрібно вже зараз розпочинати роботу над оновленням чинних статутів, щоб мешканці громад якомога швидше змогли скористатися передбаченими в них інструментами громадської участі.

Громадська участь у місцевій політиці: які зміни до статутів громад мають внести сільські та селищні ради Харківщини

Громадська участь має бути стрижнем місцевого самоврядування не лише у міських, а й у селищних та сільських громадах. Аналіз статутів селищних і сільських громад Харківської області дозволив визначити, яких оновлень вони потребують для приведення у відповідність до нового законодавства в розрізі забезпечення громадської участі.

Відсутність статутів у сільських громадах

[Закон «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування»](#) закріпив обов'язкову наявність статутів у територіальних громадах і визначив розширений перелік форм громадської участі разом з їх описами та механізмами реалізації.

[В одному із своїх попередніх досліджень](#) Аналітичний центр «Обсерваторія демократії» вже розібрав статuti міських територіальних громад Харківщини. Тож, беручи за основу ті самі вимоги оновленого законодавства, наступним кроком проаналізував статuti сільських і селищних рад Харківщини.

Проте моніторингове дослідження статутів сільських громад Харківщини виявило виключно їх відсутність. Усі 13 сільських рад (*Біляївська, Вільхівська, Вільхуватська, Кіндрашівська, Куньєвська, Курилівська, Липецька, Наталинська, Олексіївська, Оскільська, Петропавлівська, Старовірівська, Циркунівська*) досі не розробили власні статuti громад.

Лише на сайті *Біляївської* громади наявні згадки щодо позитивних зрушень у статутному дизайні. Про це свідчить [рішення сільської ради](#) про створення робочої групи для розробки статуту. Але ця згадка датована ще 2021 роком, та станом на кінець липня 2024 року про жодні результати цього процесу громадськість не було повідомлено.

Ймовірними причинами відсутності статутів у сільських радах регіону могла стати низка обставин. По-перше, низький рівень відповідної компетентності управлінського апарату та неспроможність розроблення власної якісної нормативної бази. По-друге, обмежена кількість часу: майже всі сільські громади Харківщини утворились в нинішніх кордонах лише після адміністративно-територіальної реформи 2020 року. По-третє, 9 із 13-ти сільських громад в 2022 році тимчасово потрапили під російську окупацію. Більшість з них досі перебувають у край скрутних умовах через наближеність до лінії фронту.

Водночас, досвід сільських громад інших областей (зокрема, і прикордонних) свідчить про можливість створення власного статуту попри несприятливі обставини. Взірцевим прикладом є Чернечинська сільська рада у сусідній Сумській області. Громада була утворена у 2017 році і через два роки вже затвердила власний [Статут](#), який частково відповідає вимогам

оновленого законодавства. Частина громади була окупована у 2022 році, наразі вона є повністю звільненою. У 2024 році місцева влада почала роботу над оновленим Статутом, про що свідчать чисельні оголошення на офіційному сайті, зокрема, і [про громадські слухання](#). Також зазначено, що робоча група сільської ради працює спільно з громадською організацією, яка займається розвитком місцевого самоврядування. Залучення компетентних громадських організацій також має стати прикладом для наслідування у громадах, де не вистачає власного управлінського ресурсу для розробки нормативно-правової документації.

Які наступні кроки потрібно зробити всім 13-ти сільським громадам Харківщини для транспарентної партисипативної розробки статуту зображено на інфографіці нижче.

Кроки у розробці статуту громади для забезпечення прозорості та залучення громадськості до процесу

- ✓ Створення окремого розділу на сайті громади, присвяченого процесу розробки статуту
- ✓ Долучення до робочої групи з розробки статуту представників інститутів громадянського суспільства
- ✓ Розміщення на сайті громади протоколів засідань робочої групи з розробки статуту
- ✓ Організація прийому пропозицій до проекту статуту
- ✓ Завчасне публічне оголошення про громадські слухання на сайті громади, їхнє проведення та публікація протоколу на сайті громади

Джерело: інфографіку складено на підґрунті Закону «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування»

Статути селищних громад

Серед 26-ти селищних громад Харківської області не мають власних статутів 18 (***Безлюдівська, Близнюківська, Великобурлуцька, Височанська, Дворічанська, Донецька, Золочівська, Кегичівська, Малоданилівська, Нововодолазька, Печенізька, Пісочинська, Роганська, Савинська, Слобожанська, Солоницівська, Чкаловська, Шевченківська***).

Варто зазначити, що на сайті **Близнюківської** громади [повідомлено](#) про початок роботи над Статутом в березні 2024 року. Останнім доступним для громадськості оновленням є [Протокол засідання робочої групи](#), датований 15 травня 2024 року. В ньому затверджено IV та V розділи проекту Статуту, але саме їх наповнення не доступне для громадськості на веб-ресурсі.

Сайт *Донецької* селищної ради містить [відповідний розділ](#) для Статуту громади, але він наразі порожній. На сайті *Зачепилівської* громади [розділ зі Статутом](#) також не наповнений, але за допомогою пошуку можна знайти [основний документ громади](#), датований ще 2011 роком. Статут *Зачепилівської* громади містить статті про такі форми громадської участі як «місцеві вибори», «місцеві ініціативи», «загальні збори», «громадські слухання», «референдум», «представницькі органи». *Коломацька* селищна рада також має застарілий [Статут](#), затверджений ще у 2007 році, який містить лише опис таких інструментів участі як «місцеві вибори» та «місцеві ініціативи». Обидва зазначених документи не містять окремої статті з переліком форм громадської участі, що є вимогою оновленого законодавства.

Статути, у яких закріплена хоча б частина форм громадської участі, яких вимагає нове законодавство, наявні лише у шістьох селищних громадах (*Борівська, Краснокутська, Малинівська, Новопокровська, Сахновщинська, Старосалтівська*).

Форми участі, які мають бути в статутах за новим Законом	Наявність їх у статутах селищних територіальних громад Харківської області					
	Борівська	Краснокутська	Малинівська	Новопокровська	Сахновщинська	Старосалтівська
місцеві референдуми	✓	✓	✓	✓	✓	✓
місцеві ініціативи	✓	✗	✓	✓	✓	✓
громадські слухання	✓	✓	✓	✓	✓	✓
електронні петиції	✓	✓	✗	✗	✓	✓
загальні збори	✓	✗	✓	✓	✓	✓
громадський бюджет	✓	✓	✗	✗	✗	✗
публічні консультації	✗	✓	✗	✗	✗	✓
громадська експертиза	✗	✗	✗	✗	✗	✗
консультативно-дорадчі органи	✓	✗	✓	✓	✓	✓

Джерело: інфографіку складено на підґрунті даних з офіційних сайтів селищних рад Харківської області

У трьох громадах (*Краснокутська, Малинівська, Новопокровська*) статути містять 5 з 9-ти форм громадської участі, передбачених новим Законом. Окрім цього, у статуті *Краснокутської* громади закріплена «участь у створенні та діяльності органів самоорганізації населення», у статуті *Малинівської* - «участь у роботі інститутів громадянського суспільства», а у *Новопокровської* – вони обидва.

Статут *Сахновщинської* громади містить 6 з 9-ти форм громадської участі, передбачених Законом. Найменшу кількість доповнень потребують статути *Борівської* та *Старосалтівської* селищних громад, адже у них наявні 7 з 9-ти форм громадської участі, яких вимагає оновлене законодавство. Також варто відзначити, що розроблення статуту *Борівської* громади є позитивним прикладом залучення громадськості до цього процесу. У

2021 році були проведені громадські слухання щодо проекту нового статуту за участі 57-ти мешканців, про що є [новина на сайті](#).

Висновки

Закон «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування» закріплює обов'язкову наявність статутів у кожній територіальній громаді, міській, селищній, сільській. Це має сприяти поширенню демократичних практик на рівні місцевого самоврядування у всіх громадах, незалежно від їхнього адміністративного статусу.

Станом на кінець липня 2024 року ситуація зі статутами в сільських та селищних громадах Харківщини - набагато гірша, ніж у міських. У більшості сільських і селищних громад Харківської області власні статuti - просто відсутні. Усі 13 сільських рад (*Біляївська, Вільхівська, Вільхуватська, Кіндрашівська, Куньєвська, Курилівська, Липецька, Наталинська, Олексіївська, Оскільська, Петропавлівська, Старовірівська, Циркунівська*) та 18 з 26-ти селищних (*Безлюдівська, Близнюківська, Великобурлуцька, Височанська, Дворічанська, Донецька, Золочівська, Кегичівська, Малоданилівська, Нововодолазька, Печенізька, Пісочинська, Rogанська, Савинська, Слобожанська, Солоницівська, Чкаловська, Шевченківська*) досі не розробили цей важливий документ.

У двох селищних громадах (*Зачепилівська, Коломацька*) наявні статuti, які містять опис деяких форм громадської участі, але ці документи суттєво застарілі та не відповідають вимогам оновленого законодавства. У *Близнюківській* громаді протягом 2024 року триває процес розробки статуту, але у затверджений документ він поки не втілюється. Лише 6 селищних громад (*Борівська, Краснокутська, Малинівська, Новопокровська, Сахновщинська, Старосалтівська*) мають статuti, що містять більш, ніж половину форм громадської участі, передбачених новим Законом. Цим громадам теж потрібно внести відповідні зміни та актуалізувати власні документи.

Місцеві ради вже мають починати активно працювати над розробкою та оновленням статутів, залучаючи до цього процесу громадськість та експертів із розвитку місцевого самоврядування. Це сприятиме не лише вдосконаленню нормативної бази, але й посиленню громадської участі та налагодженню партнерства між місцевою владою та громадськістю.

Нові реалії зі старими планами: як громади Харківщини (не) оновлюють власні стратегії в умовах війни

Повномасштабна війна кардинально змінила життя громад Харківщини, тому оновлення старих та розробка нових стратегій є необхідною умовою у протистоянні новим викликам. Аналізуємо, як 56 громад Харківської області працюють з цими документами від початку вторгнення та чи забезпечують їх відповідність реаліям прифронтового регіону.

Неіснуючі та неактуальні стратегії

Стратегії як документ довгострокового планування розвитку громад з'явилися в українському законодавчому полі внаслідок реформи децентралізації. Вперше вимоги до них було викладено у [Законі України «Про засади державної регіональної політики» \(156-VIII від 05.02.2015 р.\)](#). І відповідно до Закону, стратегії громад повинні узгоджуватись з державною стратегією регіонального розвитку та обласною стратегією (їхніми цілями, пріоритетами, завданнями та заходами).

Стратегія розвитку громади містить бачення майбутнього, пріоритетні напрями розвитку, короткострокові і довгострокові цілі. Вона є необхідним інструментом створення сприятливих умов для сталого розвитку громади, тому має виходити із об'єктивного аналізу актуальної ситуації і реальних поточних проблем ([детальніше про це можна прочитати в одному з наших попередніх досліджень](#)).

Після адміністративно-територіальної реформи на території Харківської області налічується 56 громад, але наразі ситуація зі стратегіями в них суттєво різниться. За аналізом роботи з ними ми поділили всі громади Харківської області на три групи.

Першу групу складають громади, які не мають чинних затверджених стратегій. Після початку повномасштабної війни їхні місцеві ради не публікували жодної інформації про будь-які заходи з розробки нової стратегії (громадські слухання, проведення опитувань населення, зустрічі робочих груп тощо).

До **другої** віднесені громади з «морально застарілими» стратегіями розвитку, які не відповідають актуальній ситуації – вони були затверджені та опубліковані до 24 лютого 2022 року, й після цього не оновлювались.

До **третьої групи** належать громади, які вже після початку повномасштабного вторгнення вносили зміни до діючих стратегій, розроблюють або затвердили новий документ.

Рівні роботи зі стратегіями розвитку у громадах Харківської області з початку війни

Джерело: інфографіку складено на підґрунті даних з офіційних сайтів та сторінок у соціальних мережах громад Харківської області

До першої групи (яка не має затвердженої стратегії та з початку війни не публікує інформацію про розробку документа) віднесені 26 громад: **Балаклійська, Барвінківська, Богодухівська, Борівська, Височанська, Вільхівська, Вільхуватська, Вовчанська, Дворічанська, Дергачівська, Золочівська, Ізюмська, Красноградська, Куньївська, Куп'янська, Курилівська, Липецька, Лозівська, Новопокровська, Петропавлівська, Печенізька, Південноміська, Савинська, Старовірівська, Харківська та Шевченківська.**

Серед них виділяється **Харківська міська громада**. Харківська міська рада презентувала готовий проект стратегії ще у 2020 році, однак він мав суттєві недоліки ([з якими можна ознайомитись у нашому дослідженні](#)), через що так і не був затверджений. З того часу міськрада не оприлюднила жодної змістовної інформації про роботу над стратегією: проведення опитування, змін у складі робочої групи або результатів її засідань тощо. А остання новина про стратегію відноситься до червня 2023-го, коли на міжнародній конференції «Ukraine Recovery Conference» [мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що міська влада вже має попередні напрацювання зі стратегії розвитку.](#)

Друга група (із застарілими стратегіями, до яких не вносились зміни від початку повномасштабного вторгнення) нараховує 19 громад: **Близнюківська, Великобурлуцька, Донецька, Зачепилівська, Коломацька, Краснокутська, Кіндрашівська, Люботинська, Малинівська, Малоданилівська, Наталинська, Нововодолазька, Оскільська, Пісочинська, Роганська, Солоницівська, Старосалтівська, Циркунівська та Чугуївська.**

Стратегії розвитку, які не змінювали з початку вторгнення, мають великий спектр недоліків. Вони базуються на неактуальних статистичних даних та не враховують важливі аспекти нових реалій громад (площу замінованих територій, ступінь руйнування житлово-комунального господарства, кількість внутрішньо переміщених осіб тощо). Бездіяльність місцевих рад щодо прийнятих до повномасштабної війни стратегій, фактично, є ігноруванням нової реальності, в якій опинились громади.

Наприклад, [стратегія Малоданилівської селищної громади](#) містить два сценарії розвитку – інерційний (песимістичний) та модернізаційний (реалістичний). Втім, навіть перший сценарій не охоплює всі ті проблеми, з якими зіткнулася громада внаслідок бойових дій. Однією з пріоритетних цілей, згідно стратегії, є розвиток туризму. До сильних сторін громади, у цьому контексті, відносять наявність зон відпочинку та Фельдман-Екопарку. Однак очевидно, що розвиток туризму в постраждалій від російських обстрілів громаді наразі не є головною конкурентною перевагою. Між тим, стратегію так і не актуалізували та не привели у відповідність до нових реалій.

[Старосалтівська селищна громада у своїй стратегії](#) також приділяла значну увагу розвитку туризму та рекреації. Втім, у лютому 2022 року її було частково окуповано. Протягом більш ніж пів року територією громади проходила лінія фронту. [За словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синегубова](#), [близько 50% її інфраструктури було майже повністю зруйновано](#), велика частина території досі не розмінована. Зважаючи на це, розвиток туризму у громаді на сьогодні явно не може бути головним пріоритетом.

З 45-ти громад, які ми віднесли до першої або другої групи (тобто вони не мають стратегій взагалі або не вносили змін до документу після російського вторгнення), окремої уваги заслуговують прифронтові та прикордонні громади (**Борівська, Великобурлуцька, Вільхуватська, Вовчанська, Дворічанська, Дергачівська, Золочівська, Кіндрашівська, Куп'янська, Курилівська, Липецька та Петропавлівська**). Об'єктивно вони перебувають у набагато гірших безпекових умовах, ніж «тилові громади» - через що, можливо, питання розробки нової стратегії не є пріоритетним для їхніх місцевих військових адміністрацій.

Робота над стратегіями після початку вторгнення

До третьої групи (де до існуючих стратегій вносились зміни або розпочався процес розробки нових документів) належать лише 11 громад: **Безлюдівська, Біляївська, Валківська, Зміївська, Кегичівська, Мерешівська, Олексіївська, Первомайська, Сахновщинська, Слобожанська та Чкаловська**.

Кегичівська селищна громада має затверджену «Стратегію розвитку Кегичівської селищної ради на 2021-2025 роки», але з початку вторгнення її текст доповнили лише одного разу. Рішенням селищної ради від 28 лютого 2023 року [«Про внесення змін до стратегії розвитку Кегичівської селищної ради на 2021-2025 роки»](#) до «Плану заходів із реалізації стратегії»

додали заходи з покращення умов для лікарів-переселенців, які працевлаштувалися до медичних закладів громади.

Мереф'янська міська громада затвердила свою стратегію ще у 2018-му та оновила її 11 лютого 2022 року. 10 червня 2023 року представники міськради взяли участь у семінарі від проекту Ради Європи, до якого подали запит на «розробку та актуалізацію» стратегії. 14 липня оприлюднили рішення виконкому № 114 «Про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади виконавчими органами Мереф'янської міської ради за I півріччя 2023 року», яким відзвітувалися про те, що у I півріччі 2023 року розпочали роботу над «актуалізацією Стратегії розвитку Мереф'янської міської територіальної громади до 2027 року». Проте, більше новин щодо цього процесу станом на початок січня 2024 року не розміщували.

Безлюдівська селищна громада затвердила розпорядження про підготовку стратегії ще у 2021 році. Але, фактично, роботу над документом розпочали у березні 2023 року, коли були внесені зміни до складу робочої групи. Оновлений склад у липні провів зустрічі з обговорення проблем та побажань мешканців різних старостинських округів. Також громада має спеціальну профільну Facebook-сторінку, де публікує новини щодо розробки стратегії (останній пост датований 21 липня 2023 року).

Біляївська сільська громада розпочала роботу над стратегією у січні 2022-го, проте, після початку війни призупинила процес і відновила його лише у липні 2023-го. 18 липня на офіційному сайті сільська рада опублікувала новину про робочу зустріч щодо етапів формування, обговорення та затвердження стратегії.

Валківська міська громада однією з перших після повномасштабного вторгнення видала розпорядження про утворення робочої групи з підготовки стратегії розвитку - на початку червня 2022 року. 16 червня на Facebook-сторінці громади міська рада відзвітувала щодо проходження робочою групою тренінгу стратегічного планування. 4 липня опублікувала інформацію про засідання робочої групи, під час якої відділ економіки та інвестицій міськради презентував свої довоєнні напрацювання (анкетування мешканців громади, проведене у жовтні-листопаді 2021 року), а робоча група – актуальніші, зібрані у червні 2022-го. Остання новина щодо роботи над стратегією датована 17 серпня 2022 року. Вона повідомляє про продовження роботи робочої групи «над брендуванням громади» та про те, що «вже скоро громаді запропонують окрему комунікацію для участі та обговорення нової візитки валківчан». Проте у 2023 році жодної інформації про роботу над оновленням стратегії міськрада не оприлюднила.

Олексіївська сільська громада публікує новини щодо роботи над новою стратегією з кінця вересня 2023 року на Facebook-сторінці. 26 вересня розмістили інформацію про те, що керівництво громади відвідало семінар-тренінг з методології і правового забезпечення розробки стратегій розвитку громади та залучення зовнішніх джерел фінансування для

розвитку територій. 24 листопада на сторінці громади розповіли про засідання робочої групи, під час якого обговорили технічні завдання, що входять до «Дерева цілей» Стратегії та провели SWOT-аналіз. Після цього сільрада не оприлюднювала новин щодо подальших етапів створення документу.

Первомайська міська рада для інформування місцевих мешканців про розробку нової стратегії створила окрему Facebook-сторінку «Розробка Стратегії розвитку Первомайської міської ТГ». 11 квітня 2023 року на ній розмістили порядок розробки стратегії та запустили опитування мешканців громади. У липні місцева влада зустрілася з представниками місцевого бізнесу та обговорила питання благоустрою міста. 17 жовтня опублікувала результати опитування громадян, які були розглянуті на засіданні робочої групи з розробки стратегії розвитку. Попри заявлену в початковому плані мету розробити стратегію до кінця жовтня 2023 року, процес ще триває. 7 листопада провели чергову зустріч робочої групи, під час якої обговорили візію, цілі та завдання розвитку громади до 2030 року, презентували робочу версію «Дерева цілей». Остання новина датована 7 грудня, вона анонсувала засідання молодіжної ради, одним з питань якого є обговорення стану розробки стратегії розвитку та залучення молоді до цього процесу.

Слобожанська селищна рада у лютому 2023-го розповіла, що розпочала роботу над стратегією ще рік тому, однак призупинила її у зв'язку з військовою агресією. Перше засідання робочої групи від початку вторгнення (а загалом - друге) провели 16 лютого 2023 року, після чого у березні для комунікації влади та громадськості з питань нової стратегії створили Facebook-сторінку «Стратегія розвитку Слобожанської громади». 7 березня на ній опублікували посилання на соціопитування та у доступній формі ознайомили з планом роботи над стратегією (розробка профілю громади, проведення анкетування населення та зустрічей з мешканцями громади у старостинських округах). Після завершення опитування, в декілька етапів обговорили з мешканцями бачення стратегії розвитку (з молоддю, з робітниками бюджетних установ, з представниками підприємств, бізнесу та фермерських господарств) про що повідомили 27 липня. Проте більше новин про розробку документа не публікували.

Чкаловська селищна рада 31 серпня 2023 року на Facebook-сторінці свого виконавчого комітету розмістила новину про засідання робочої групи щодо початку створення стратегії. Наступна тематична інформація з'явилась 6 листопада й згадувала про доповідь відділу економічного розвитку та інвестицій про роботу над пропозиціями герба громади, закінчення складання інвестиційного паспорту громади та перших етапів написання Стратегії під час апаратної наради. Новину про завершення роботи над текстом документу опублікували 27 листопада, але не повідомили, коли його буде оприлюднено.

Зміївська міська рада розпочала роботу над стратегією та утворила робочу групу 20 січня 2022 року. Однак, «рестарт» цього процесу відбувся лише у 2023 році. 12 травня провели перше засідання робочої групи, а 17 травня почали опитування мешканців і ухвалили план заходів з розробки документу. 27 листопада на офіційному сайті оприлюднили проект

«Стратегії розвитку Зміївської територіальної громади на період до 2027 року» та План заходів з її реалізації, однак досі місцева рада їх не затвердила.

Сахновщинська селищна громада - єдина серед громад Харківської області - затвердила та опублікувала нову стратегію, «Стратегію розвитку Сахновщинської територіальної громади до 2027 року» на офіційному сайті, у березні 2023 року. Загрози громада вбачає у продовженні військового конфлікту, відтоку працездатних осіб за кордон або до інших регіонів, погіршенні демографічної ситуації, а також - припиненні підприємницької діяльності малого та середнього бізнесу. Документ базується на чотирьох стратегічних цілях – розвиток людського капіталу, формування економічно спроможної громади, розвиток інфраструктури та забезпечення екологічної безпеки. Суттєвим недоліком нової стратегії є використання застарілих статистичних даних та відсутність сценаріїв розвитку громади.

Висновки

Аналіз стану стратегій у громадах Харківської області показує, що абсолютна більшість з них після початку повномасштабної війни не мають актуальних документів. З 56-ти громад Харківщини у 26-ти відсутні чинні затверджені стратегії. Ще у 19-ти із 56-ти чинні стратегії є, але вони затверджувались ще до російського вторгнення і жодного їх оновлення за 2022-2023 роки не проводилося. Тобто, вони ґрунтуються на неактуальних даних, не відповідають реаліям і є «морально застарілими». Стратегічні пріоритети на кшталт розвитку туризму в найбільш замінованому регіоні Європи та поблизу кордону з російським агресором у чинних документах багатьох громад виглядають абсурдно.

Лише 11 громад із 56-ти після початку повномасштабної війни розпочали процес оновлення стратегій. Вони пішли двома різними шляхами: перший – внесення змін до чинних стратегій, другий - розробка нового документу.

Перший підхід обрали 2 громади - Кегичівська (внесла зміни до плану заходів реалізації стратегії) та Мереф'янська (намагається «актуалізувати» стратегію).

Інші 9 громад розроблюють нові стратегії. Втім, 4 з 9-ти таких громад вже тривалий час не публікують нову інформацію про етапи створення документу (Безлюдівська, Біляївська, Валківська та Слобожанська). При цьому, ця проблема є загальною, місцеві ради несистематично і «частинами» оприлюднюють новини про розробку стратегій, що ставить під питання її якість, інформованість та можливість мешканців громади впливати на написання тексту документу.

Ще 4 громади активно інформують про кроки створення стратегії на офіційному сайті та у соціальних мережах. І якщо в Олексіївській громаді цей процес ще досить далекий від втілення в остаточній документ, то Первомайська, Чкаловська та Зміївська громади вже порівняно близькі до затвердження стратегій.

Єдиною громадою в регіоні, яка вже затвердила нову стратегію, є Сахновщинська. Текст її стратегії відображає сучасні виклики та загрози для громади (продовження військового конфлікту, низька купівельна спроможність населення, трудова міграція, погіршення демографічної ситуації тощо), однак, вона побудована на підґрунті неактуальних, застарілих статистичних даних та не містить сценаріїв розвитку.

Проект стратегії Зміївської міської громади, порівняно з Сахновщинською, значно глибше враховує проблеми воєнного часу. Текст документу містить статистичні дані громади станом на середину 2023 року, актуальні проблеми (наближеність до кордону з РФ, міграція молоді, подальша ескалація бойових дій, руйнування інфраструктури тощо) та деякі програми для їх вирішення (підтримка ветеранів та ВПО, будівництво укриттів і систем оповіщення тощо).

Однією з функцій органів місцевого самоврядування є довгострокове та короткострокове прогнозування розвитку громади (за допомогою стратегій розвитку, програм соціально-економічного розвитку та цільових програм). Відповідно, розробка актуальної стратегії є їхнім обов'язком, який вони не можуть ігнорувати.

Саме тому, незважаючи на складні воєнні умови, громади мають створювати нові або, принаймні, вносити зміни до вже існуючих стратегій. Процес їх розробки включає багато етапів (зустрічі з представниками бізнесу, проведення опитувань населення тощо) і результатом повинен стати не лише якісний документ, а й поліпшення комунікації між владою та мешканцями (особливо гостре під час війни питання).

Важливо, щоб позитивний приклад громадам регіону показував обласний центр. Натомість, з початку 2021 року Харків не має чинної затвердженої стратегії. Після повномасштабного вторгнення належної системної роботи в цьому напрямі не ведеться, а про стратегію згадують лише епізодично. Харківська міська влада має перестати ставитись до стратегії як до «схлядного документу» та усвідомити важливість розробки стратегії як для внутрішньої згуртованості громади, так і для зовнішньої комунікації з партнерами та потенційними інвесторами.

Громадська участь в умовах воєнного стану: як працюють із петиціями у міських громадах Харківщини

Електронні петиції – це простий та зручний інструмент громадської участі, який в Україні суттєво актуалізувався під час повномасштабного вторгнення. При цьому, в європейських країнах петиції є ефективним інструментом прямої демократії не лише на центральному, а й на локальному рівні. Аналізуємо, чи працюють електронні петиції як інструмент участі та впливу на місцеві політики в 17-ти міських громадах Харківської області.

Петиції в українському законодавстві

Електронні петиції як інструмент громадської участі ніяк не обмежуються воєнним станом, тож у 2022-23 роках українці активно користувалися цим механізмом, звертаючись, перш за все, до президента. [За даними аналітичного порталу «Слово і Діло»](#), з початку повномасштабної війни до лютого 2023 року на сайті президента було зареєстровано понад 11,6 тисячі петицій, і з них 81 набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Тематично найбільше підтриманих петицій стосується нагородження/присвоєння звання Героя України (15 петицій або 18,5%). На другому місці – петиції на тему обороноздатності (12 петицій, 14,8%), на третьому – про міждержавні та міжнаціональні відносини (9 петицій, 11,1%).

Загалом, саме електронні (а не паперові) петиції з'явилися в українському законодавчому полі у 2015 році. Тоді Закон України “Про звернення громадян” доповнився статтями №23¹, 223¹, 223², які визначають та регулюють застосування та розгляд електронних петицій і звернень. До цього петиції як форма колективного звернення громадян до органів центральної влади або місцевого самоврядування мали зібрати необхідну кількість фізичних підписів. Із запровадженням електронних петицій громадяни отримали змогу звернутися до необхідних органів через їхні офіційні веб-сайти або веб-сайти громадських об'єднань, які здійснюють збір підписів на підтримку електронної петиції.

Процедура подачі петиції полягає в тому, що її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на веб-сайті та розміщує текст електронної петиції. Потім вона оприлюднюється протягом двох робочих днів, і це є датою початку збору підписів на її підтримку. Вимоги до кількості підписів та строків їх збору визначаються статутом відповідної територіальної громади. Для розгляду петиції, яка набрала необхідну кількість підписів, відповідно до пункту 8 статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування”, скликається сесія міської ради.

Втім, як часто ці законодавчі норми втілюються в практичні кейси громадської участі на Харківщині? Та чи пристосовані web-ресурси громад до використання петицій як інструменту прямої демократії?

Петиції в міських громадах Харківщини

Для порівняльного аналізу ситуації з петиціями в міських громадах Харківщини в умовах воєнного стану застосована методологія, що передбачає три рівні використання електронних петицій як інструменту громадської участі – **високий, середній та низький**.

Високий рівень охоплює громади, мешканці яких вже після повномасштабного вторгнення неодноразово використовували петиції задля розв’язання місцевих проблем і петиції збирали необхідну кількість голосів, отримували належну відповідь від міської влади, а проблемне питання, зазначене в петиції, вирішувалось.

Середньому рівню відповідають ті громади, в яких мешканці публікують петиції, але не отримують необхідного результату від місцевої влади.

Низький рівень означає, що в громадах не використовуються петиції – відповідні розділи на сайтах громад не наповнюються або їх просто не існує. За підсумками аналізу офіційних сайтів 17-ти міських рад маємо наступні результати, зображені на інфографіці нижче.

Джерело: офіційні сайти міських громад Харківської області

Переважна більшість міських громад (10 з 17-ти) відповідають низькому рівню використання петицій. В одній з них (**Ізюмська**) сайт взагалі не містить необхідного розділу для подання електронних петицій. Більш поширеною є ситуація, коли на сайтах громад є відповідний розділ та інструменти для подання електронних петицій, але цей розділ не наповнюється. Такими є сайти **Балаклійської, Барвінківської, Вовчанської, Дергачівської, Куп'янської та**

Лозівської міських рад. На сайтах *Богодухівської, Валківської* і *Чугуївської* міських рад є електронні петиції, але всі вони оприлюднені до повномасштабного вторгнення, а після нього жодна петиція не була опублікована.

Середньому рівню використання петицій відповідають 4 міські громади з 17-ти. На сайті *Первомайської* міської ради складно знайти, як подати електронну петицію, але громада зареєстрована на платформі електронної демократії E-DEM, де петиції з відповідями датуються ще 2018 роком. Остання (станом на середину грудня 2023 року) петиція “[Повернення історичної назви міста](#)” була опублікована 21 квітня 2022 року, набрала лише 9 голосів зі 100 необхідних і була переведена у звернення.

У *Красноградській* громаді з початку повномасштабного вторгнення було опубліковано 7 петицій. Станом на середину грудня 2023 року на три з них триває збір підписів на сайті, але датовані вони березнем 2023 року й жодної додаткової інформації не мають. Дві не набрали необхідну кількість голосів, а дві були підтримані громадянами. Одна з підтриманих петицій стосується [будівництва притулку для тварин](#), друга – [перейменування вулиці Лермонтова](#). Обидві петиції були подані ще в листопаді 2022 року, але відповіді від міської ради на жодну з них не були оприлюднені на сайті.

З початком воєнного стану на сайті *Люботинської* міської ради була опублікована лише одна петиція “[Потрібен притулок для бездомних тварин](#)”, яка отримала відповідь 12 червня 2023 року. З аналізу тексту відповіді зрозуміло, що петиція не виносилася для розгляду на сесії міської ради. Натомість було скликане спільне засідання трьох профільних комісій, на якому автору петиції рекомендували розробити бізнес-план. А міському голові рекомендували у разі представлення такого бізнес-плану та за наявності вільних земельних ділянок створити розширену комісію з вивчення цього питання.

Станом на середину грудня на сайті *Зміївської* міської ради є одна активна петиція: “[Про скасування тендерних закупівель на автомобілі](#)”, яка вже набрала 145 підписів зі 100 необхідних, але ще не отримала рішення від міської ради. Також на сайті можна знайти інформацію щодо розгляду інших петицій, які були опубліковані ще до повномасштабного вторгнення.

І лише в 3-х міських громадах з 17-ти зафіксовано високий рівень використання петицій, у відповідь на які місцеві ради ухвалюють рішення. Одна з таких громад – *Південноміська*. Усього на сайті громади, станом на середину грудня, присутні дві петиції, подані протягом 2023 року (за 2022 рік і раніше – немає). Остання петиція “[Бомбосховище для Південного ліцею](#)” отримала відповідь 26 жовтня 2023 року, у якій зазначено, що електронна петиція була розглянута на [сесії міської ради](#) 10 жовтня. За результатами розгляду було ухвалено рішення розробити детальний план території, прилеглої до ліцею, виділити кошти для будівництва захисних споруд та оприлюднити це у ЗМІ.

Джерело: сайти *Лозівської, Красноградської та Південноміської* громад

Мереф'янська міська рада є однією з небагатьох, зареєстрованих на платформі електронної демократії E-DEM, де розміщуються всі петиції. Станом на середину грудня 2023 року, за період повномасштабного вторгнення було подано 4 петиції: на одну триває збір підписів, одна не набрала достатню кількість, а дві отримали відповідь від міської ради. Зокрема, петицію **“Впровадження програми фінансової підтримки та реабілітації волонтерів в м. Мерефа”** було розглянуто на сесії міської ради 24 серпня 2023 року, й на сайті громади розміщене відповідне рішення **“Про розгляд електронної петиції”**. Результатом розв’язання проблемного питання, зазначеного у петиції, має стати програма підтримки та розвитку волонтерської діяльності у Мереф’янській громаді, для розробки та впровадження якої міською владою розроблено поетапний план: від створення робочої групи до розгляду готового проєкту рішення на сесії ради.

На сайті **Харківської** міської ради **розділ з петиціями** активно наповнюється, проте петиції не пронумеровані та фільтр за датами працює по-різному в різних вкладках, що ускладнює користування даними. Всього протягом повномасштабного вторгнення було подано 86 петицій. З них необхідні 5000 підписів набрала лише одна. Ця **петиція за назвою «Щодо перейменування скверу «Дружби України і росії» у Сквер тепловиків (на честь працівників КП «Харківські теплові мережі)»** була подана 25 травня 2023 року й за нею вже прийнято рішення Харківської міської ради, сквер «Дружба» перейменовано на «Сквер тепловиків». Станом на середину грудня 2023 року триває збір підписів на 24 петиції. З них найбільше стосується вуличного освітлення (6 петицій), роботи громадського транспорту (6 петицій), ремонту доріг (3 петиції), а також - автоматів із питною водою, перейменування вулиць та дорожнього руху.

Висновки

Дослідження сайтів міських громад Харківської області показало, що потенціал електронних петицій як інструменту громадської участі є недостатньо розвинутим. Більшість міських громад, 10 з 17-ти, (*Дергачівська, Ізюмська, Балаклійська, Барвінківська, Вовчанська, Куп'янська, Лозівська, Богодухівська, Валківська, Чугуївська*) мають низький рівень використання петицій.

На сайтах інших 7-ми з 17-ти громад (*Первомайська, Красноградська, Люботинська, Зміївська, Південноміська, Мереш'янська, Харківська*) після початку повномасштабного вторгнення була подана та оприлюднена щонайменше одна електронна петиція. Але лише у 3-х з них (*Мереш'янська, Південноміська, Харківська*) електронні петиції розглядали на сесіях міських рад та виносили рішення. Тому лише ці 3 громади можна віднести до категорії високого рівня використання петицій.

В результаті у Харкові, завдяки петиції, відбулося перейменування скверу, у Мереш'янській громаді – провели ремонтні роботи на трьох вулицях, а у Південноміській – повернули вуличне освітлення.

Однак, подібна практика розв'язання проблем не розповсюджена по всіх громадах. Так, у відповіді на петицію про притулки для бездомних тварин від *Люботинської* міської ради зазначено про скликання спільного засідання профільних комісій, але реалізація ініціативи, фактично, перекладена на автора петиції. А відповідь на аналогічну петицію про притулок на сайті *Красноградської* громади взагалі не опублікована, що є порушенням норм законодавства.

Загалом, електронні петиції дійсно можуть бути інструментом прямої демократії, завдяки якому мешканці громад впливатимуть на розв'язання локальних проблем, що їх турбують. Про це свідчить не лише європейський досвід, але й поодинокі кейси в громадах Харківщини. Попри те, що необхідні процедури зафіксовані в Законах України “Про звернення громадян” і “Про місцеве самоврядування” та попри наявність майже у всіх громадах (16 з 17-ти, окрім *Ізюмської*) необхідного технічного забезпечення сайту, потенціал петицій як інструменту реальних рішень не реалізовано повністю.

Ймовірно, на це є декілька причин. По-перше, через необізнаність громадян про реальний вплив електронних петицій на місцях. По-друге, через нерозвиненість механізмів реагування місцевої влади. Це призводить до того, що de facto інститут петицій на місцевому рівні виконує здебільшого номінальну, ніж реальну роль. Отже, важливо проводити інформаційно-просвітницьку роботу як із мешканцями громад, так і з місцевими посадовцями, задля набагато більш ефективного використання петицій як інструменту прямої демократії.

«Бюджет участі» в умовах війни: як на Харківщині розподіляють кошти на громадські ініціативи

Повномасштабне вторгнення вкотре актуалізувало питання про ефективність використання коштів місцевих бюджетів та врахування при цьому пропозицій громадськості. Одним із засобів впливу на розподіл витрат громади є «бюджет участі». Цей інститут локальної демократії до впровадження воєнного стану мав успішні кейси застосування не лише в міських, а й в селищних та сільських громадах Харківської області. Досліджуємо, як під час останніх двох років війни змінилося партисипаторне бюджетування на Харківщині.

Громадське бюджетування до повномасштабного вторгнення

«Громадський бюджет» (або «бюджет участі», громадське чи партисипаторне бюджетування) є інструментом прямої демократії, завдяки якому мешканці громади можуть реалізувати важливі для них ініціативи. Для цього необхідно, щоб місцева рада громади виділила на це кошти з бюджету, оголосила конкурс, розглянула заявки, провела відкрите голосування і профінансувала проекти-переможці. Параметри «бюджетів участі» не регулюються окремим державним законом, натомість, кожна громада самостійно формує нормативну базу для його реалізації.

В Україні вперше «бюджет участі» було запроваджено у 2015 році в чотирьох містах – Черкасах, Чернігові, Луцьку і Полтаві. У Харкові програма «громадського бюджету» діяла з 2018 до 2021 року. Річний обсяг коштів на реалізацію проектів «бюджету участі» складав близько 50 млн. гривень. За [даними комунальної установи «Офіс реформ»](#), за перші два роки існування програми було подано 566 проектів, з яких 119 стали переможцями.

«Бюджет участі» як інструмент прямої демократії набув поширення не лише у місті Харкові, а і в інших громадах області. У 2021 році Аналітичний центр «Обсерваторія демократії» вже досліджував стан впровадження «громадського бюджету» у [міських](#) та [селищних і сільських](#) громадах. Серед 56-ти громад області досвід партисипаторного бюджетування мали 20 – з них 10 міських (з 17-ти), 9 селищних (з 26-ти) та 1 сільська (з 13-ти).

Варто зазначити, що впровадження воєнного стану не обмежує можливість громадського бюджетування. Тим не менш, значна кількість ініціатив «заморозилася» на невизначений термін. Для того, щоб дослідити поточну ситуацію з використанням «бюджету участі» в умовах воєнного стану на Харківщині, було проведено нове моніторингове дослідження.

Громади, які мали досвід реалізації громадського бюджетування, але не проводять його з початку повномасштабного вторгнення

Балаклійська Ізюмська Лозівська Люботинська Мерф'янська Чугуївська Харківська Борівська Донецька Золочівська
Коломацька Нововодолазька Новопокровська Печенізька Роганська Старосалтівська Старовірівська

Громади, які розробляють нормативно-правову базу «бюджету участі» і/або планують його проведення у 2024 році

Близнюківська Краснокутська Кіндрашівська Зачепилівська Вільхівська Курилівська

Громада, яка провела конкурс «бюджету участі» у 2023 році

Первомайська

Джерело: офіційні сайти міських, селищних та сільських рад Харківської області

Партисипаторне бюджетування у міських громадах

Більшість міських громад Харківської області з початку повномасштабного вторгнення не реалізують програму «бюджету участі». Частина громад не впроваджували її й до 24 лютого 2022 року, і з початком воєнного стану жодних зусиль для цього не докладають. Це стосується 5-ти з 17-ти міських громад (**Барвінківська, Богодухівська, Вовчанська, Дергачівська, Південноміська**). На їхніх сайтах немає відповідних розділів та відсутня інформація про проведення конкурсів на громадське бюджетування.

На web-ресурсі **Красноградської** міської ради також відсутні дані про «громадський бюджет». Але за пошуком на сайті можна знайти відомості про 2 конкурси у 2023 році для фінансової підтримки заходів громадських організацій від міської ради. [Текст оголошення](#) повідомляє, що конкурс проводиться з метою забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які будуть передбачені в бюджеті. Проте відкрита інформація про конкурсні заявки чи про голосування громадськістю за проекти-переможці - відсутня, як і підстави вважати цей конкурс «бюджетом участі».

Інша типова ситуація – коли до повномасштабного вторгнення громада працювала з партисипаторним бюджетуванням, але з впровадженням воєнного стану «заморозила» програму. До цього типу відносяться 7 з 17-ти громад (**Балаклійська, Ізюмська, Лозівська, Люботинська, Мерф'янська, Чугуївська, Харківська**).

Наприклад, на сайті **Балаклійської** міської ради розміщене [оголошення про подання проектних заявок на бюджет участі 2022 року](#), і після цього протягом 2022-2024 років

відсутні жодні згадки про громадське бюджетування. **Лозівська** міська рада має затверджену «Програму громадського бюджету (бюджету участі) на 2022-2024 роки», але з впровадженням воєнного стану вона не функціонує. У **Харківській** громаді наприкінці 2021 року рішенням міської ради цільова програма громадського бюджету була продовжена до 2025 року, але з настанням воєнного стану також відсутні жодні згадки про поновлення партисипаторного бюджетування.

Деякі міські ради Харківщини все ж роблять спроби впровадити «громадський бюджет» під час повномасштабної війни, але поки вони перебувають на початкових стадіях цього процесу. На сайті **Валківської** міської ради можна знайти інформацію про етапи програми бюджету участі на 2024 рік, проте відповідне Положення та стаття витрат в бюджеті громади на 2024 рік - відсутні.

Куп'янська міська рада опублікувала оголошення на сайті про прийом проектних заявок на громадське бюджетування до 24 листопада 2023 року. Водночас, у текстовому повідомленні зазначено про відсутність необхідної нормативно-правової бази. Станом на кінець січня 2024 року конкурсні заявки на сайті - відсутні, а відповідне положення чи програма так і не були розроблені.

На web-ресурсі **Зміївської** міської ради розділ з «бюджетом участі» містить оголошення про подання проектів, яке датоване 18 вересня 2023 року. Проте, окрім посилання на платформу електронної демократії E-DEM, де Зміївська громада не зареєстрована, жодна додаткова інформація не надана.

Мереф'янська міська рада, попри те, що має практику реалізації «бюджету участі», не проводить конкурс проектів з часу введення воєнного стану. На засіданні профільної комісії у жовтні 2023 році було вирішено реалізувати проекти-переможці ще 2021 року силами відділу благоустрою міської ради, а передбачені для фінансування їхньої реалізації 500 тисяч грн. спрямувати на «Програму забезпечення життєдіяльності населення та підтримки військових формувань на території Мереф'янської міської територіальної громади», тобто, на Сили Оборони України.

З усіх 17-ти міських громад Харківської області програму «громадського бюджету» дійсно відновили лише в одній – **Первомайській**. Наприкінці 2023 року в ній провели конкурс «бюджету участі», на який було подано 26 проектів. Серед них перемогло 8, і станом на кінець січня 2024 року триває етап реалізації проектів. Більшість проектів-переможців спрямовано на розвиток дітей та молоді (а саме, 4 з 8-ми): встановлення двох тіньових навісів на території закладу дошкільної освіти, осучаснення бібліотеки в ліцеї, облаштування дитячого простору, придбання туристичного обладнання для дитячих та підліткових гуртків. На другому місці - проекти з благоустрою міського простору (3 з 8-ми): встановлення паркових лав та формування існуючих клумб на території лікарні, створення паркувальної

зони для авто, покращення прибудинкової території. Ще один проект стосується облаштування спортивної зали.

Селищний «бюджет участі»

На сайтах 12 з 26-ти селищних громад (*Безлюдівська, Великобурлуцька, Височанська, Дворічанська, Кегичівська, Малоданилівська, Пісочинська, Савинська, Сахновщинська, Солоницівська, Слобожанська, Шевченківська*) відсутні інформаційні повідомлення про «бюджет участі».

У вкладці «Бюджет участі» на сайті *Чкаловської* селищної ради немає даних про наявні або минулорічні конкурси. [Зазначена](#) лише електронна та фізична адреса, куди можна надіслати пропозиції та побажання.

9 з 26-ти громад (*Борівська, Донецька, Золочівська, Коломацька, Нововодолазька, Новопокровська, Печенізька, Роганська, Старосалтівська*) проводили конкурси «громадського бюджету» до 2022 року, але з початку повномасштабного вторгнення вони їх не поновлювали.

Водночас, деякі селищні ради почали процес «реанімації» «бюджету участі» в умовах воєнного стану, проте, з певними застереженнями.

На сайті *Малинівської* селищної ради можна знайти відомості про конкурси громадського бюджетування до повномасштабного вторгнення та [відповідний розділ](#) з етапами «громадського бюджету» у 2023 році. Проте, станом на кінець січня 2024 року досі триває етап визначення проектів-переможців і зазначено, що не було подано жодного проекту. Водночас, на сайті громади відсутні новини чи оголошення про початок конкурсу й прийом проектних заявок.

У *Близнюківській* громаді у жовтні 2023 року на сесії селищної ради було прийнято [Положення про запровадження бюджетування за участі громадськості \(громадський бюджет\)](#). Одним з етапів реалізації програми громадського бюджету вказано впровадження відповідного сервісу на платформі електронної демократії E-DEM. Але станом на кінець січня 2024 року Близнюківська громада відсутня на сервісі «громадського бюджету», й оголошення на сайті громади про майбутній конкурс проектів теж не розміщено.

Краснокутська селищна рада на сесії 25 грудня 2023 року внесла зміни до [Положення про громадський бюджет](#). Станом на кінець січня 2024 року про конкурс ще не оголошено на сайті громади і платформа E-DEM теж поки що не містить потрібної інформації.

За даними платформи E-DEM, у *Зачепилівській* громаді буде проводитися конкурс «громадського бюджету» у 2024 році, на який можна подавати проекти з 1 квітня. Проте,

поки що на сайті громади відсутні затверджена програма чи положення та оголошення про конкурс у цьому році.

«Громадський бюджет» у селах

На сайтах 8 з 13-ти сільських громад (*Біляївська, Вільхуватська, Куньєвська, Липецька, Олексіївська, Петропавлівська, Циркунівська*) інформація щодо проведених конкурсів «бюджету участі» відсутня.

Web-ресурс *Наталинської* сільської ради містить [відповідний розділ](#), але він не наповнюється інформацією, наявні лише контактні дані сільської ради та військової адміністрації.

У *Старовірівській* громаді конкурси на проекти партисипаторного бюджетування відбувалися до 2022 року, але з початком повномасштабного вторгнення вони не поновилися.

Згідно з оголошенням на сайті *Оскільської* громади, вона мала доєднатися до програми «Civic tech – інструмент якісної взаємодії» у 2021 році й впровадити громадське бюджетування, проте, це так і не відбулося.

3 з 13-ти сільських рад запланували «громадський бюджет» у 2024 році. Сайт *Вільхівської* сільської ради містить [оголошення](#) з деталями конкурсу проектів з у 2024 році. На платформі E-DEM можна знайти [інформаційне](#) повідомлення, що подання проектів розпочнеться 1 квітня. Проте, відсутнє відповідне положення чи цільова програма (до цього конкурс проектів на громадське бюджетування у громаді не відбувався).

Сайт *Курилівської* сільської ради не працює, проте є група у фейсбуці, де відсутні оголошення про «бюджет участі» у 2024 році. Водночас, на [платформі E-DEM](#) зазначено, що 1 квітня у громаді розпочнеться етап подання проектів. Голосування за проекти та початок реалізації проектів заплановані на початок та кінець червня.

Попри те, що *Кіндрашівська громада* є прифронтовою, у жовтні 2023 року розпорядженням начальника сільської військової адміністрації було затверджене [Положення про громадський бюджет](#). А на [платформі електронної демократії](#) вже є відомості про старт подання проектів 1 березня 2024 року. Голосування за проекти відбудеться в травні, а реалізація має розпочатися в червні.

Висновки

До повномасштабного вторгнення 20 з 56-ти громад Харківщини мали досвід використання «громадського бюджету» як інструменту прямої демократії. Проте, з впровадженням воєнного стану більша частина процесів партисипаторного бюджетування була призупинена.

Лише одна громада провела з початку повномасштабного вторгнення конкурс громадського бюджетування - *Первомайська* міська у 2023 році. Жодна селищна та сільська громада не провела конкурсу проектів громадського бюджетування у 2023 році, але *Зачепилівська* селищна рада, *Вільхівська*, *Курилівська* та *Кіндрашівська* сільські ради запланували його проведення протягом 2024 року, й вже розмістили дані про це на сервісі платформи електронної демократії E-DEM.

Початок роботи над партисипаторним бюджетуванням у прифронтовій *Кіндрашівській* громаді, у якій до повномасштабного вторгнення не проводився конкурс «бюджету участі», заслуговує на особливу увагу. У 2023 році в ній було розроблене та оприлюднено відповідне Положення, і на 2024 рік заплановано провести перший відкритий конкурс проектів. Цей кейс прифронтової громади ілюструє принципову можливість впровадження інструментів прямої демократії, попри війну, і слугує зразком для «тилових» громад регіону.

Ще 2 селищні громади відзначилися розробкою нормативно-правової бази проведення «бюджету участі». Наприкінці 2023 року *Близнюківська* місцева рада затвердила положення про громадський бюджет, а *Краснокутська* – його нову редакцію.

Окремо варто зауважити про ситуацію в обласному центрі – *Харківська* міська рада жодним чином не докладається до «реанімації» в громаді програми партисипаторного бюджетування. Попри те, що власним рішенням від 22 грудня 2021 року вона продовжила термін дії Програми до 2025 року «з метою вдосконалення процесу громадського бюджетування в місті Харкові», наразі її виконання просто не здійснює, конкурси проектів «бюджету участі» не проводить. Не закладено кошти на реалізацію Програми і в міському бюджеті на 2024 рік. Це безумовно негативно впливає на весь процес партисипаторного бюджетування в Харківському регіоні, оскільки саме обласний центр задає тренд усім громадам в області. А наразі складається ситуація, коли прифронтова сільська громада Куп'янського району докладає більше зусиль з впровадження «бюджету участі», ніж великий обласний центр Харків.

Проведене дослідження показує, що наразі переважна більшість місцевих рад Харківської області ігнорують використання такого інструменту прямої демократії як громадське бюджетування. Натомість, «реанімація» інституту «громадського бюджету» має потужний потенціал до активізації участі мешканців у вирішенні потреб своїх громад. Такий механізм дозволить громадянам прямо впливати на вибір та реалізацію проектів, сприятиме залученню мешканців до вироблення місцевих політик і посилить згуртованість громад. Тому органам самоврядування (і військовим адміністраціям) слід працювати над «бюджетом участі» вже у 2024 році та створювати ефективні механізми для громадського впливу на розподіл витрат місцевих кошторисів.

Деколонізація на Харківщині: як громади перейменовували урбаноніми

Згідно чинного законодавства, до 27 квітня 2024 року всі громади мали здійснити перейменування вулиць, провулків та інших топонімів, пов'язаних із російською імперською політикою. З 27 квітня і до кінця липня завершити цей процес має начальник Харківської обласної військової адміністрації. Моніторингове дослідження показує, як відбувається процес деколонізації у 56-ти громадах Харківщини, та чи дотримались місцеві посадовці вимог законодавства.

Деколонізація урбанонімів у міських громадах

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україні посилювався суспільний запит не лише на декомунізацію громадського простору (так і не завершено за 10 років), але й на очищення його від усього, що пов'язано із росією. Протягом 2022 року та першої половини 2023-го місцеві ради та військові адміністрації населених пунктів (ВА НП) самостійно вирішували, які назви вулиць мають право на існування, а яких треба позбутись.

Також, на допомогу їм [Експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики України з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму](#) визначили десять найбільш поширених «російських» урбанонімів (під цим терміном розуміються вулиці, площі, провулки, проспекти тощо – прим.), які рекомендуються до перейменування у першу чергу.

У березні 2023 року Верховна Рада ухвалила Закон України «[Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімів](#)». Ним врегулювали назви та символи, які влада має прибрати з публічного простору, а також встановили часові рамки для органів місцевої влади, протягом яких вони мають це здійснити. З 27 липня (дати набрання Законом чинності) протягом 6-ти місяців (до 27 січня 2024-го) обов'язок провести громадські слухання та за їхніми результатами змінити назви урбанонімів покладали на місцеві ради та ВА НП.

Якщо з якихось причин до 27 січня 2024 року місцеві депутати не проголосували за перейменування – право «деколонізувати» громаду власним розпорядженням отримував очільник місцевої ради. На це йому виділили 3 місяці – з 27 січня по 27 квітня 2024-го. Якщо органи місцевого самоврядування не провели або не закінчили процес деколонізації, то з 27 квітня по 27 липня за них це зобов'язані зробити голови обласних військових адміністрацій. Проте, *de facto*, частина громад і досі знаходиться у активній стадії перейменувань силами власних місцевих рад – проводять громадські слухання, засідання топонімичних комісій тощо.

Станом на середину травня 2024 року всі громади Харківської області можна розподілити на три групи за рівнем впровадження деколонізації. До **першої** групи належать ті громади, які навіть не розпочинали процес деколонізації (не провели жодного громадського слухання, не

створили спеціалізовану комісію тощо), або не ухвалили жодного рішення про перейменування. Друга група складається з громад, які розпочали перейменування топонімів у своїх населених пунктах, проте не завершили цей процес повністю (змінити назву, щонайменше, одного урбаноніма, проте на їх території залишаються вулиці, провулки чи в'їзди, які згідно закону підпадають під перейменування). До **третьої** групи віднесені громади, які позбулися усіх назв, пов'язаних з російською імперською політикою.

Результати порівняльного аналізу впровадження деколонізації в 17-ти міських громадах Харківщини наводимо на наступній інфографіці.

Джерело: офіційні сайти міських громад Харківської області

З 17-ти міських громад Харківської області лише 2 (**Валківська та Чугуївська**) деколонізували усі урбаноніми на своїй території. А переважна більшість – 12 з 17-ти громад – цей процес розпочали, але не закінчили повністю.

Зокрема, на території **Балаклійської, Красноградської, Лозівської, Первомайської та Харківської** громад лишаються назви, які відповідно до Закону, підлягають деколонізації, проте громадські слухання щодо нових назв і досі не провели. Посадовці **Барвінківської, Зміївської та Люботинської** міських рад, а також **Куп'янської** військової адміністрації провели консультації з місцевими мешканцями щодо низки вулиць та провулків, але за їхніми результатами рішення про перейменування у передбачений Законом строк не ухвалили. У **Богодухівській** громаді такі громадські слухання щодо нових найменувань тривали до 15 травня. А **Ізюмська ВА НП** [назви усіх вулиць та площ в адміністративному](#)

центрі громади – місті Ізюм – привела до відповідності Закону, проте провулки, в'їзди в Ізюмі та усі урбаноніми в інших населених пунктах громади так і не перейменувала.

Три громади (**Вовчанська, Дергачівська та Південноміська**) за весь цей час не перейменували жодної вулиці, провулка чи в'їзду на своїй території. Лише на початку квітня одна з них – **Південноміська** - **розпочала консультації з громадськістю щодо нових найменувань для 41 урбаноніма на своїй території**. Консультації триватимуть до 31 травня.

Деколонізація урбанонімів у селищних та сільських громадах

З 26-ти селищних громад Харківської області повністю завершили процес деколонізації 14 (**Близнюківська, Великобурлуцька, Височанська, Зачепилівська, Донецька, Кегичівська, Краснокутська, Малинівська, Новопокровська, Печенізька, Пісочинська, Савинська, Слобожанська та Старосалтівська**). Тобто, серед селищних громад всі передбачені законодавством перейменування здійснили одразу 54% (для порівняння – серед міських громад цей відсоток склав лише 12%).

Як кожна з селищних громад впоралась з деколонізацією – зображено на інфографіці нижче.

Джерело: офіційні сайти селищних громад Харківської області

У 8-ми селищних громадах (**Борівській, Золочівській, Коломацькій, Нововодолазькій, Роганській, Сахновщинській, Солоницівській та Шевченківській**) перейменування урбанонімів розпочали, але в кожній з них досі лишаються назви, які треба змінити.

Чотири селищних громади (**Безлюдівська, Дворічанська, Малоданилівська та Чкаловська**) перейменувань не здійснювали, і станом на середину травня жодного громадського обговорення щодо нових назв не провели.

Серед сільських громад відсоток тих, що завершили деколонізацію, перейменували усі пов'язані з російською імперською політикою урбаноніми, так само складає 54% - 7 з 13-ти громад (**Біляївська, Вільхуватська, Кіндрашівська, Куньєвська, Олексіївська, Оскільська, Старовірівська**).

Розподіл сільських громад за кожною з вищезазначених груп зображено на інфографіці нижче.

Джерело: офіційні сайти сільських громад Харківської області

Вільхівська громада стала єдиною з сільських, яка потрапила до групи часткової деколонізації. Частину вулиць та провулків [тут перейменували ще у вересні 2023-го](#). Залишки планують прибрати пізніше. Наприкінці квітня місцева адміністрація [оголосила про проведення громадських слухань, які триватимуть два місяці – до 26 червня](#).

Жодних перейменувань не здійснили посадовці 5-ти сільських громад: **Курилівської, Липецької, Наталинської, Петропавлівської та Циркунівської**. У **Наталинській** громаді протягом 2023-24 років [провели 4 громадських обговорення](#), проте рішень чи розпоряджень про зміну назв вулиць так і не ухвалили. 26 квітня у **Липецькій** громаді [Робоча група з](#)

питань перейменування затвердила нові назви для 21 вулиці та 2 провулків. Курилівська, Петропавлівська та Циркунівська громади жодних консультацій та обговорень не проводили.

Висновки

Станом на середину травня, з 56-ти громад Харківської області 23 повністю завершили процес деколонізації урбанонімів на своїй території. Ще у 21-й громаді перейменування здійснили, але лише частково. Низка проспектів, вулиць, провулків та в'їздів, яким місцеві ради та військові адміністрації мали змінити назву, все ще лишаються зі старими. Ще 12 громад жодної вулиці за два роки не перейменували (хоча у 3-х з них проводили громадські обговорення щодо нових найменувань).

Лише 12% міських громад повністю завершили деколонізацію. Серед селищних та сільських цей відсоток складає 54%. Частково деколонізацію провели 71% міських громад, 31% селищних та 8% сільських. Жодного урбаноніма не перейменували 17% міських громад, 15% селищних та 38% сільських.

Квітень як останній місяць «самостійної деколонізації» громад мав прискорити ухвалення відповідних рішень. Протягом цього місяця активність проявили 12 громад, з яких 5 здійснили перейменування, а ще 7 провели громадські слухання або оголосили про їхній початок. Найпомітнішим у квітні був обласний центр – Харків – [де розпорядженням міського голови змінили назви 367 урбанонімів на території громади](#). Хоча ця кількість і є суттєвою, й вона - у декілька разів більша за усі попередні перейменування, разом узяті, ще низка вулиць і проспектів залишились із назвами, що підлягають деколонізації. Найбільші з них – вулиця Академіка Павлова та проспект Гагаріна.

У цілому, станом на середину травня, з 56-ти громад Харківської області 33 не завершили деколонізацію урбанонімів, не здійснили повністю усі необхідні перейменування.

З огляду на те, що російська армія днями прорвала державний кордон та частково окупувала ще дві громади (Вовчанську та Липецьку), а їхні адміністративні центри, імовірно, є головною метою цієї атаки, перейменування вулиць у цих громадах (а також в деяких громадах Куп'янського району) не є питанням першої необхідності. Водночас, більшість громад регіону останні два роки перебувають у відносно придатних умовах життєдіяльності – їхня територія не окупована, звідти не оголошують евакуацію, місцеві ради повноцінно здійснюють свої повноваження. Тож, для таких громад поточне загострення на фронті не має слугувати виправданням за недотримання законодавства щодо деколонізації місцевої топоніміки.

Молодіжна політика: пріоритети та цільові програми на Харківщині

Молодіжна політика є важливою сферою розвитку держави та регіонів навіть в умовах повномасштабної війни. Між тим, робота з молоддю для місцевої влади часто обмежується лише привітаннями зі святами та спільними фото. Аналізуємо пріоритети молодіжної політики на Харківщині та наскільки вони відповідають цілям всеукраїнської молодіжної стратегії.

Законодавча база та європейський досвід

Молодіжна політика – це напрямок державної політики, націлений на всебічну якісну інтеграцію молоді до суспільно-політичного життя. Ця сфера регулюється, насамперед, Законом України «Про основні засади молодіжної політики», який визначає мету, принципи функціонування та повноваження центральних і місцевих органів влади у реалізації молодіжної політики.

Джерело: інфографіку складено на підґрунті Закону України «Про основні засади молодіжної політики»

Українське законодавство у сфері молодіжної політики відводить більшу роль центральним органам влади, аніж місцевим. Між тим, у багатьох європейських країнах відсутнє відповідне національне законодавство та профільні міністерства. Наприклад, у Данії немає окремого закону щодо молодіжної політики, але є Акти про молодіжні школи, денний догляд, неформальну освіту та соціальні послуги. І муніципалітети у роботі з молоді керуються цими чотирма актами. У Великій Британії немає окремого «міністерства молоді», а молодіжна

політика є сферою відповідальності декількох міністерств, і більшість повноважень передано місцевим адміністраціям.

Цікавим для України є досвід Естонії у реалізації молодіжної політики, де також відсутнє профільне міністерство, а, натомість, відповідальним є окремий Департамент у Міністерстві освіти та талантів. Проте, ключову роль у роботі з молоддю відіграє саме місцеве самоврядування, а для моніторингу ефективності муніципалітетів є спеціалізований [сайт](#), на якому кожна молода людина може виставити критерії та побачити стан справ у власному регіоні.

Національний рівень молодіжної політики

Діюча [«Національна молодіжна стратегія до 2030 року»](#) була затверджена Указом президента України на початку 2021 року. Наразі її пріоритетними завданнями є підвищення безпеки, життєстійкості та психогігієни молоді, розвиток здорового способу життя та фізичної культури, залучення молоді до суспільного життя, підвищення самостійності й конкурентоспроможності, а також сприяння громадянській усвідомленості та інтеграції у суспільство.

Згідно зі Стратегією, впродовж 2022-2030 років ми перебуваємо на другому етапі її реалізації. На цьому етапі органи влади мають здійснювати ефективне виконання нормативно-правових актів, державних цільових програм, інших програм, спрямованих на розв'язання питань молоді на всіх рівнях урядування, та моніторинг їх реалізації.

Для виконання основних завдань Стратегії Кабінетом Міністрів України затверджена [Державна цільова соціальна програма “Молодь України” на 2021-2025 роки](#). У «Додатку 2» до Програми зазначені завдання і заходи для її виконання, які охоплюють:

- розвиток певних навичок (критичне мислення, медіа-грамотність, громадянська та екологічна свідомість);
- свідомий вибір життєвого шляху, зокрема, працевлаштування та створення молоді сім'ї;
- навчання та розвиток молодіжних працівників.

Додаток містить очікувані результати в розрізі регіонів, кількість залучених молодих людей та обсяг виділених коштів. Проте, звітування про виконання Програми — відсутнє. Тому для громадськості не є доступною інформація щодо ефективності виконання Програми на всеукраїнському й місцевих рівнях, та чи вимірюється вона взагалі.

У вересні 2022 року Кабінет Міністрів України затвердив [«Порядок формування та діяльності Національної ради з питань молоді»](#), який набере чинності через півроку після закінчення воєнного стану. А ще у 2022 році було створено [Раду з молодіжних питань](#) при президенті України, яка функціонує й під час воєнного стану. До її складу входять представники громадянського суспільства та профільний заступник міністра молоді й спорту.

Також у 2023 році [Постановою КМУ](#) утворено Український молодіжний фонд – інституцію, що має займатися грошовою підтримкою молодіжних проєктів на конкурсній основі. Згідно з «Додатком 2» до цільової програми «Молодь України» щорічно з 2022 по 2025 рік з державного бюджету на забезпечення діяльності Фонду має виділятися 45 млн грн. Програма зобов'язує Фонд щорічно фінансувати 100 молодіжних заходів, які сумарно охоплюватимуть півмільйона молодих людей. Між тим, досі не оприлюднена звітність за 2023 рік з тим, чи виконуються ці показники, та, чи витрачаються кошти державного бюджету за призначенням.

Отже, на державному рівні існує Стратегія, яка задає траєкторію руху для розвитку молодіжної політики. Для реалізації завдань Стратегії розроблена та прийнята цільова Програма, створений відповідний Фонд і консультативно-дорадчі органи, функціонує профільне міністерство. Щоправда, органи влади не звітуються регулярно та публічно про їхню ефективність.

Молодіжна політика в Харківській області

На рівні Харківського регіону функціонують дві цільові програми, що сфокусовані на молодіжній сфері. Проте, відсутні консультативно-дорадчі органи, які репрезентують думку молоді області та могли б долучитися до розробки та реалізації цих програм на всіх етапах.

Харківська обласна рада затвердила [«Соціальну Програму розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2019-2026 роки»](#) наприкінці 2018 року. Вже назва програма свідчить про чергове відтворення в неї старої чиновницької звички поєднувати молодіжну політику з розвитком спорту.

Пункт V «Заходів програми» перелічує завдання, які заплановані для реалізації державної молодіжної політики та забезпечення підтримки діяльності Харківського обласного молодіжного центру. Серед них: організація заходів для різнобічного розвитку молоді та співпраці з органами влади, пропаганда здорового способу життя, робота з профорієнтації, покращення функціонування Молодіжного центру, нагородження за досягнення в молодіжній політиці та її висвітлення у ЗМІ.

Найбільше коштів розробники Програми запланували на діяльність обласного молодіжного центру – від 3 до 10 мільйонів на рік. На виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів щодо реалізації державної молодіжної політики на регіональному рівні скромно заклали від 100 до 216 тисяч щорічно, а на матеріальне заохочення за досягнення у сфері «молодіжна політика» лауреатам премії ім. О.С. Масельського – від 10 до 20 тисяч щорічно (востаннє її проводили у 2021 році).

Окрім цієї програми, Обласна рада затвердила у лютому 2024 року [«Регіональну програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2024 – 2028 роки»](#), яка націлена на розвиток національно-культурної та громадянської ідентичності.

Найдорожчим заходом у цій програмі є функціонування дитячого закладу оздоровлення та національно-патріотичного виховання «Захисник» – понад 13 млн. грн. щорічно. Цей дитячий заклад вирізняється не лише своєю значною (у порівнянні з іншими заходами Програми) вартістю, але й тим, що інформація про нього не є доступною для громадськості. На сайті Харківської обласної держадміністрації є лише одна [згадка](#) про будівництво Центру патріотичного виховання молоді на базі Обласного молодіжного центру, яка датована 31 серпня 2023 року.

Інші завдання програми помітно дешевші за дитячий заклад «Захисник». На створення «Книги пам'яті» про випускників закладів освіти, які загинули в боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України, щорічно закладено по півмільйона грн. На створення в закладах освіти музейних кімнат військово-історичного профілю – по 200 тис. грн. щороку.

Найдорожчі регіональні заходи для молоді Харківщини на 2024 рік за обласними цільовими програмами		
1	Підтримка функціонування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і національно-патріотичного виховання «Захисник»	13,7 млн. грн.
2	Підтримка діяльності Комунальної установи «Харківський обласний молодіжний центр»	6,9 млн. грн.
3	Пропагування здорового способу життя: проведення регіональних заходів, спрямованих на формування здорового способу життя та профілактику негативних явищ в молодіжному середовищі	3,1 млн. грн.
4	Створення умов для творчого розвитку особистості, самовдосконалення молоді. Сприяння у проведенні регіональних заходів, спрямованих на розвиток творчих ініціатив молоді, інтелектуальний розвиток, залучення молоді до співпраці з органами виконавчої влади	3 млн. грн.
5	Забезпечення пробудження у молоді патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей, а саме: проведення регіональних заходів, спрямованих на патріотичне та військово-патріотичне виховання молоді	3 млн. грн.
6	Проведення обласних форумів, акцій, вишколів, пленерів, семінарів-тренінгів, спрямованих на забезпечення утвердження української національної та громадянської ідентичності	3 млн. грн.

Джерело: інфографіку складено на підґрунті даних з [офіційного сайту Харківської обласної ради](#)

Дослідження молодіжних цільових програм Харківщині вказує на пріоритетність для органів влади розвитку національно-патріотичного виховання та пропагування здорового образу життя. І вони абсолютно ігнорують один з елементів національної стратегії - підготовку та розвиток молодіжних працівників. Це свідчить про відсутність синхронізації молодіжної політики на всеукраїнському та обласному рівнях.

Висновки та рекомендації

Молодіжна політика, безумовно, є важливою складовою розвитку держави. І навіть попри повномасштабне вторгнення, відповідне регулююче законодавство продовжує оновлюватись. Зокрема, у 2022-23 роках був утворений Український молодіжний фонд, затверджено

Положення про Національну раду з питань молоді та створено Раду з молодіжних питань при президентіві України.

На відміну від багатьох європейських держав, в Україні законодавство визначає ключову роль центральних органів влади у реалізації молодіжної політики. На них покладено широкий спектр завдань, зокрема, з координації діяльності усіх молодіжних просторів на місцях. Натомість, європейський досвід свідчить про більшу ефективність самостійного місцевого самоврядування у питаннях молодіжної політики, ніж надбудови до державного апарату декількох рад за наявності профільного міністерства.

На рівні Харківської області затверджені дві регіональні цільові програми, що сконцентровані на роботі з молоддю – в одній «молодіжні ініціативи» обмежені спортивною сферою, а інша сфокусована на національно-патріотичному вихованні дітей та молоді. Вочевидь, ці дві програми не охоплюють усіх проблемних питань, пов'язаних із молодіжною політикою. До того ж при Харківській обласній держадміністрації та при облраді відсутні відповідні молодіжні ради як консультативно-дорадчі органи.

Аналіз регіональних програм показує, що з повномасштабним вторгненням загострилося питання національно-патріотичного виховання молоді. На 2024 рік Обласна рада найбільше коштів (13,7 млн грн) заклала на функціонування закладу національно-патріотичного виховання дітей та молоді, який ще навіть не відкритий. Чиновники у цільових програмах також досі поєднують молодь та спорт, акцентуючи на здоров'ї, але - лише його фізіологічній складовій (хоча в Національній молодіжній стратегії йдеться і про ментальне здоров'я). Також регіональні програми не синхронізовані з Національною стратегією в питанні підготовки та розвитку молодіжних працівників. В обох обласних програмах взагалі немає згадок про молодіжних працівників й набуття ними необхідної кваліфікації.

Відповідно, результати дослідження дозволяють сформулювати наступні рекомендації для органів державної влади та місцевого самоврядування Харківської області:

- 1) Проведення моніторингу та дослідження потреб молоді регіону.
- 2) Створення однієї цільової програми, яка буде сконцентрована на молоді та молодіжній політиці. Без поєднання зі спортивною галуззю, але з урахуванням пріоритетів Національної молодіжної стратегії.
- 3) Утворення молодіжного консультативно-дорадчого органу, що братиме участь у всіх етапах розробки, прийняття та реалізації регіональної програми у галузі молодіжної політики.
- 4) Регулярне щорічне звітування за результатами впровадження програми та виконання критеріїв ефективності, що буде доступним для громадськості.

Молодіжні ради у міських громадах Харківщині як інструмент громадської участі

З початку повномасштабного вторгнення молодь Харківщини відіграє активну роль у протистоянні російській агресії в регіоні: вона зайнята значною волонтерською діяльністю та поповнює лави Збройних Сил України. Але якою є її роль у виробленні та реалізації місцевих політик? Досліджуємо, чи працюють молодіжні ради у 17-ти міських громадах Харківської області як консультативно-дорадчі органи і чи сформувалися вони як дієвий інструмент громадської участі молоді у місцевому самоврядуванні під час війни.

Як мають функціонувати молодіжні ради: українське законодавство і європейський досвід

Створення молодіжних рад в Україні мало на меті, передусім, залучення молодих людей до реалізації місцевої молодіжної політики. Діяльність молодіжних рад регулюється Законом України [«Про основні засади молодіжної політики»](#) та Постановою КМУ №1198 [«Про затвердження типових положень про молодіжні ради»](#) від 18.12.2018 р.

Відповідна законодавча база була прийнята після 2017 року, а до цього молодіжні ради несистемно функціонували при різних інститутах влади. Державні адміністрації та органи місцевого самоврядування створювали їх без належного нормативного забезпечення їхньої діяльності та самостійно регламентували їхню роботу.

Наразі в Україні утворено понад 430 молодіжних рад різного рівня: деякі функціонують при сільських, селищних або міських радах, деякі мають регіональний вплив і створені при обласних державних адміністраціях. Також є молодіжна рада, створена при Міністерстві Закордонних справ, та рада з молодіжних питань при Президентові України. Проте успішний досвід функціонування молодіжних рад в Україні як консультативно-дорадчих інституцій трапляється доволі рідко.

У країнах Європи місцеві молодіжні ради мають відмінний характер від українських і є більш ефективними через системну молодіжну політику, до розроблення якої, власне, й долучені молоді люди. Одним із найуспішніших прикладів на пострадянському просторі є Естонія, чия територія лише в півтора рази більша за Харківську область. Впроваджена у 90-х роках минулого століття успішна молодіжна політика дала свій результат, і вже у 2010-х роках до громадського життя було долучено понад 25% молоді, й цей відсоток зростає щорічно (у той час, коли в Україні членами громадських організацій є менш ніж 1% молоді).

Національна молодіжна рада Естонії (Eesti Noorteühenduste Liit – ENL) постійно долучена до зміни законодавства та стало працює з владою за допомогою різних інструментів. Наприклад, публічних звернень ([останнє](#) було опубліковане 22 січня 2024 року і стосувалося підтримки вчителів та молодіжних працівників), а також пропозицій (12 грудня 2023 року опубліковано

пропозицію щодо реформи екологічної освіти в регіонах). Завдяки адвокаційній кампанії ENL, віковий ценз виборців було знижено з 18-ти до 16-ти років, чому присвячено [окремий розділ на їх сайті](#). І на перших місцевих виборах із зниженим цензом 59% естонців віком від 16-ти до 18-ти років скористались наданим правом голосу.

/ VOTE@16

Turnout among the surveyed

% of all respondents, n = 534

Did you vote on the 2017 local government elections?

Джерело: [офіційний сайт Естонської Національної молодіжної ради](#)

Яскравим проектним кейсом ENL є «Osaluskohvikud» (укр. «кав'ярні участі»), які слугують платформою діалогу між місцевими політиками, державними службовцями та молоддю зі шкіл, університетів і громадських організацій. У 2023 році у «кав'ярнях участі» під час прямої дискусії між молодими людьми та управлінцями обговорювалися питання середньої освіти в кожному муніципалітеті, вплив соціальних мереж на ментальне здоров'я, субсидії для молоді тощо. Висновки, до яких спільно дійшли місцеві політики та молодь, потім використовуються у розробці політичних рішень, про що йдеться у [статті на сайті Національної молодіжної ради Естонії](#). Отже, молодіжні ради мають функціонувати як майданчики комунікації між молоддю та владою, що передбачено вітчизняним законодавством і про що свідчить європейський досвід.

Молодіжні ради у міських громадах Харківщині

Лише у 7-ми з 17-ти міських громад Харківщини під час воєнного стану існують молодіжні ради (*Балаклійська, Богодухівська, Валківська, Мереф'янська, Харківська, Чугуївська, Первомайська*). Окрім цього, у *Красноградській* громаді [розрахунком голови](#) був ініційований процес формування нового складу молодіжної ради на 2024 рік. А у *Люботинській* громаді наприкінці 2023 року був запущений процес з організації молодіжної ради, але нічим, окрім [оголошення на сайті](#), він поки що не закінчився.

Проте сам факт створення молодіжної ради не свідчить про її функціонування як консультативно-дорадчого органу. Замість розробки та розвитку місцевої молодіжної політики часто можна спостерігати, як молодь займається, здебільшого, організацією розважальних чи суто освітніх заходів, що не сприяє побудові діалогу між молоддю та владою.

У [відповідному розділі](#) на сайті *Балаклійської* міської ради зазначено, що установчі збори Молодіжної ради відбулися ще у 2021 році, після чого є лише одна новина ([від 14.12.2023 р.](#)) і стосується вона не молодіжної ради, а річного звіту місцевого молодіжного хабу. Більш інформативною є [сторінка Балаклійської Молодіжної ради у Facebook](#). Хоча, здебільшого, новини мають тематику, що не стосується молодіжної політики (наприклад, [майстер-клас з плетіння маскувальних сіток](#) або [кіновечір у молодіжному центрі](#)). Хоча, деякі проєкти були присвячені профільним темам молодіжного консультативно-дорадчого органу - [тренінг «Деокупація молодіжної політики 2.0»](#) або [стратегічна сесія «Участь молоді у громаді»](#). Також з FB-сторінки можна дізнатись, що за 2023 рік було проведено 2 засідання молодіжної ради (у 2024-му, станом на середину березня, поки жодного не відбулося).

На офіційному сайті *Богодухівської* міської ради також є окремий розділ, [присвячений Молодіжній раді](#), де розміщене відповідне Положення 2020 року, посилання на сторінку у Facebook та контактну електронну адресу. У вкладці [«Документи»](#) є протоколи та план роботи, які були актуальними 3 роки тому. А у [«Поточній діяльності»](#) зазначено про одностороннє таборування молодих, активних та ініціативних, але відсутня дата проведення (проте в Instagram Молодіжної ради можна знайти, що це було у 2021 році). На Facebook-сторінці Молодіжної ради є звітність щодо проведення кількох благодійних акцій для захисників, але відсутні оголошення про установчі збори чи засідання.

На сайті *Валківської* міської ради відсутній розділ, присвячений роботі Молодіжної ради, проте є [повідомлення про грантовий проєкт](#), який реалізується Молодіжною радою «за сприяння Валківської міської ради». На [Facebook-сторінці Молодіжної ради](#) і на [відповідній сторінці в Instagram](#) можна знайти лише розклади заходів цього проєкту для дітей та молоді, анонси пошуків волонтерів та привітання зі святами.

У *Мереф'янській* міській раді склалася доволі дивна ситуація з Молодіжною радою. На офіційному сайті громади та у соціальних мережах є інформація про існування Молодіжної ради Мереф'янської громади, але ніде не зазначено, що вона утворена при міській раді.

Згідно законодавства, молодіжний консультативно-дорадчий орган має існувати саме при місцевій раді, а не при громаді. Щодо діяльності, то у [звіті за 2023 рік](#) згадано про комунікацію молодіжної ради з місцевою владою: відвідування засідань сесій (хоча власних засідань у Молодіжної ради не було), співпраця з депутатами (що саме мається на увазі – не уточнюється), надання пропозицій до Комплексної програми сприяння становленню і розвитку молоді на 2024-2025 роки. Про жодну зі згаданих дій Молодіжної ради детально не було прокомуніковано у соціальних мережах, проте є анонси різноманітних заходів. Також можна знайти [публікацію](#) про Установчі збори, де обрали III скликання молодіжної ради, але на сайті громади є лише інформація про попередні скликання.

Сайт *Чугуївської* міської ради, станом на середину березня, не працює, проте у Молодіжної ради є окрема [Facebook-сторінка](#), яка активно оновлюється. Ситуація з назвою подібна до Мереф'янської громади – «Молодіжна рада Чугуївської територіальної громади», а не «при Чугуївській міській раді». На відміну від Мерефи, тут це може пояснюватися утворенням військової адміністрації, яка перебрала повноваження міськради. Серед численних вітань з усіма свята, зокрема, й [днем народження заступниці голови міської ради](#), на сторінці молодіжної ради можна знайти анонси заходів, які дійсно дотичні до консультативно-дорадчої функції. Це [діалогова платформа](#) «Відновлюємо громаду разом» та [панельна дискусія](#) з представниками місцевої влади щодо ролі молоді в громаді. Також на сторінці є допис, присвячений [«продуктивній зустрічі»](#) з заступницею міської голови (яку потім вітали з днем народження). Зазначено, що головною темою зустрічі була «реалізація молодіжної політики», під чим розуміють підготовку до відзначення 385-ї річниці з дня заснування міста та святкування дня народження Іллі Репіна. Це свідчить про те, що міськрада закриває потреби громади в організації заходів до визначних дат залученням молодіжної ради, при цьому, не зазначаючи, навіть, у назві органу приналежності Молодіжної ради до міської.

У *Первомайській* громаді Молодіжна рада також інформує про свою діяльність на сторінці у Facebook. Зокрема, там була висвітлена [зустріч із мером](#), де обговорювали питання закриття професійного ліцею і функціонування відділу у справах молоді та спорту виконавчого комітету міськради. Проте ця зустріч не була оголошена публічно й не була відкрита для громадськості, тож, вважатися «громадською консультацією» не може.

Харківська молодіжна рада при міському голові: івент-агенція з 9-річним стажем

Окремої уваги заслуговує ситуація з молодіжною радою у *Харкові*, оскільки саме обласний центр задає тренд усьому регіону. Харківська молодіжна рада при міському голові створена ще у 2015 році, і це єдина громада області, де Молодіжна рада існує не при міській раді, а підпорядкована безпосередньо меру (хоча це й суперечить відповідній [Постанові КМУ](#) про утворення молодіжних рад при виконавчих органах влади).

У своїй роботі Молодіжна рада керується [Положенням](#) ще 2017 року та не має окремого інформаційного розділу на сайті міської ради. У соціальних мережах Харківської молодіжної

ради відсутні протоколи засідань чи оголошення про збори, натомість, наявні анонси різноманітних розважальних та освітніх подій.

За своє майже 10-річне існування Молодіжна рада була долучена до процесів місцевого самоврядування лише номінально й тоді, коли це було потрібно міській раді. Зокрема, Молодіжна рада при Харківському міському голові була [зазначена](#) розробником Міської цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова» на 2018-2021 роки. При цьому, проекти Молодіжної ради подавалися на громадське бюджетування та отримували його (як от у [2018](#) році). Така ситуація має ознаки конфлікту інтересів, тоді як до функцій молодіжної ради належить не подання проєктів, а надання рекомендацій щодо того, як реалізовувати бюджетні кошти для виконання місцевих програм, які стосуються молоді (підпункт 7 пункту 6 [Постанови КМУ](#)).

Крім того, якщо участь у розробці цільової програми громадського бюджетування Молодіжної ради при міському голові була фактичною, а не лише номінальною, то чому вона не була долучена до написання профільної [«Міської програми «Молодь Харкова» на 2022-2026 роки»](#)? Ця програма фінансується коштом міського бюджету вже третій рік, у додатку 7 [Бюджету Харківської громади](#) на цю програму у 2024 році виділено понад 37 мільйонів гривень, а Молодіжна рада на своїх сторінках жодним чином не прокомунікувала про наявність цієї програми та не надала рекомендацій до її реалізації, що є функцією консультативно-дорадчого органу.

Натомість, Молодіжна рада стабільно організовує різноманітні івенти, про що [звітує](#) у власних соціальних мережах. Також на її сторінках можна знайти звіти про гуманітарну допомогу пенсіонерам, що, в цілому, є корисним для міста в розрізі повномасштабного вторгнення, але ніяк не належить до консультативно-дорадчих функцій. А ще Молодіжна рада активно займається прихованою рекламою міського голови, організовуючи, наприклад [«Каву з мером»](#) – захід для спілкування громадськості з мером, на яку громадськість не запрошують. «Кава з мером» не є відкритою для відвідування, але проводиться для створення враження про відкритість міського голови. І загалом, цей «консультативно-дорадчий орган», який діє з 2015 року, набагато більше уваги приділяє прихованій рекламі мера, ніж відстоюванню інтересів харківської молоді.

Діяльність Молодіжної ради при Харківському міському голові як консультативно-дорадчого органу

Найвне Положення, що регулює діяльність молодіжної ради, створене згідно з Постановою КМУ від 18.02.2018 р. та Законом України "Про основні засади молодіжної політики"	✗
Регулярне проведення доступних для громадськості засідань й публікація відповідних протоколів у каналах комунікації Молодіжної ради	✗
Опублікований перелік членів Молодіжної ради, що є представниками громадських, студентських та шкільних організацій	✗
Аналіз потреб молоді завдяки дослідженням та адвокація чи лобіювання виявлених проблемних питань	✗
Організація участі молоді у місцевому самоврядуванні шляхом використання інструментів участі: громадські слухання, консультації тощо	✗
Надання рекомендацій виконавчим органам місцевої влади щодо реалізації програм, які стосуються молодіжної політики	✗
Публічне щорічне звітування	✗
Систематично інформує громадськість про свою діяльність	✓

Джерело: інфографіку складено на підґрунті даних [Facebook-сторінки Молодіжної ради при Харківському міському голові](#)

Висновки

Основна мета функціонування молодіжних рад полягає в представництві молоді та її залученні до розробки і реалізації молодіжної політики. Натомість, у міських радах Харківщини спостерігаються лише фасадно-декоративні молодіжні консультативно-дорадчі органи, за якими приховані безкоштовні івент-агенції для мерій.

Жодна з молодіжних рад, діючих у 7-ми міських громадах Харківської області (*Балаклійська, Богодухівська, Валківська, Мерэф'янська, Харківська, Чугуївська, Первомайська*), за час воєнного стану не застосувала громадських слухань, консультацій чи інших інструментів прямої дії для розвитку місцевої молодіжної політики. Молодь лише реалізовує грантові чи волонтерські проєкти та отримує за це дипломи від місцевих рад.

Окремо варто відзначити ситуацію з *Харківською* молодіжною радою при міському голові. За 9-річну історію існування Молодіжна рада так не стала дійсно консультативно-дорадчим органом. Проте вона організувала безліч масштабних заходів, зокрема, тих, що рекламують діяльність міського голови, а з початком повномасштабного вторгнення долучилася до гуманітарної допомоги містянам, що не мало б бути її безпосередніми функціями.

Доволі показово можна порівняти два популярних проєкти Молодіжної ради при Харківському міському голові та Національної молодіжної ради Естонії – «кава з мером» та «кав'ярні участі». Естонські «кав'ярні» – це відкритий простір для комунікації між молоддю та представниками влади, а харківська «кава з мером» більше схожа на виставу із запрошеними гостями, узгодженими питаннями і мером в головній акторській ролі. «Кав'ярні

участі» в Естонії створені, в першу чергу, для того, щоб молодь була почутою при формуванні політичних рішень, а «кава з мером» в Харкові – лише для формування позитивного відкритого образу міського голови.

Проведений аналіз свідчить про несамотійність молодіжних рад в громадах Харківщини та інерцію взаємодії місцевої влади з консультативно-дорадчою інституцією не як із фаховими радниками, а, виключно, як із підпорядкованими асистентами. Наразі цей інструмент участі молоді у міських радах є, швидше, імітацією, аніж реальною взаємодією. Це стає все більш очевидніше для широкої громадськості. Тому має бути переформатоване на впровадження фактично, а не лише формально, функціонуючих молодіжних рад, що дозволить залучати молодь не лише заради спільних фото, а й до прийняття спільних рішень.

Висновки експертно-аналітичного моніторингу громадської участі в місцевій політиці на Харківщині

Закріплення форм громадської участі в статутах громад

Статут територіальної громади – це основний місцевий нормативно-правовий документ, який вперше з'явився в українському правовому полі в Законі «Про місцеве самоврядування в Україні» у 1997 році. Ухвалені Верховною Радою в травні 2024 року та передані на підпис президенту [законодавчі зміни](#), по-перше, переводять статут до розряду обов'язкових для громади документів, по-друге, визначають, як у ньому мають закріплюватися форми громадської участі.

Моніторингове дослідження показало, що в 2024 році 21 з 56-ти громад Харківщини (38%) мають затверджені статути. При цьому, прослідковується кореляція між наявністю статутів та адміністративним типом громади: статути мають 13 із 17-ти міських громад (76%), 8 із 26-ти селищних (31%), і жодна з 13-ти сільських громад (0%). При цьому, жоден із наявних статутів не відповідає в повній мірі новим вимогам законодавства у частині закріплення форм громадської участі та визначення механізмів їх реалізації. Відповідно, 21 територіальна громада Харківщини повинна внести зміни до чинних статутів, а решта 35 – розробити та затвердити ці документи.

Партисипативне планування стратегічного розвитку громад

Закон України «Про засади державної регіональної політики» визначає обов'язкову трирівневу модель планування місцевого розвитку, яка включає Державну стратегію регіонального розвитку, регіональні стратегії та плани заходів з їхньої реалізації, а також - стратегії розвитку кожної територіальної громади.

Обов'язковість стратегій для громад була, попри війну, ініційована та підтримана Верховною Радою влітку 2022 року з 18-місячним терміном виконання ([детальніше – в нашому окремому аналізі законодавчих змін](#)). Відповідно, в 2024 році всі 56 громад Харківщини повинні були мати власні затверджені стратегії. Втім, результати моніторингового дослідження засвідчили, що 26 з 56-ти територіальних громад Харківської області (46%) не мають затверджених стратегій.

Можна було б із розумінням поставитись до прифронтових та частково окупованих громад, в яких безпекова ситуація значною мірою унеможливує партисипативне планування стратегічного розвитку, однак, у цьому переліку достатньо й умовно «тилових громад».

Негативний сигнал нехтування вимогами законодавства до громад регіону надсилає й обласний центр – міська влада в Харкові досі не розробила та не затвердила стратегію розвитку громади, попри численні обіцянки посадовців та [особисто мера Ігоря Терехова](#).

Із решти 30 громад, у яких наявні стратегії, 19 затверджували їх ще до повномасштабного вторгнення та не вносили жодних змін протягом 2022-2023 років. Відповідно, здебільшого, це «морально застарілі» документи, які не враховують нові реалії та ґрунтуються на неактуальних даних. Лише в 11-ти з 56-ти громад (20%) після повномасштабного вторгнення проводиться робота з оновлення власних стратегій або розробки нових стратегічних документів на заміну чинним «застарілим».

Впровадження «бюджетів участі» для підтримки громадських ініціатив

Одним із дієвих інструментів громадського впливу на видатки місцевого бюджету та реалізацію потрібних мешканцям ініціатив є «бюджет участі». В Україні його було запроваджено в 2015 році, і до повномасштабного вторгнення партисипативне бюджетування реалізовувалось у 20-ти з 56-ти громад Харківської області.

Аналіз ситуації після повномасштабного вторгнення засвідчив, що більшість громад призупинили застосування цього інструменту прямої демократії. Єдиною громадою, яка реалізувала програму «бюджету участі» в 2023 році стала Первомайська, ще 6 громад розробили відповідну нормативну базу для проведення конкурсів громадських проектів у рамках «бюджету участі» в 2024 році.

Як і у випадку зі стратегіями розвитку, негативний приклад для громад регіону подає обласний центр. До повномасштабної війни у Харкові реалізовувався «бюджет участі» з річним обсягом у 50 млн. грн., однак, із 2022 року міська рада не закладає відповідні видатки до міського кошторису (попри те, що в грудні 2021 самі ж депутати подовжили термін дії цільової програми «громадського бюджету» до 2025 року).

Тож, наразі загальна картина з партисипативним бюджетуванням у громадах Харківщини є негативною та несприятливою щодо залучення мешканців до визначення пріоритетних напрямів місцевих видатків.

Електронна демократія в громадах за допомогою петицій

Одним із найбільш простих і популярних серед українців інструментів громадської участі є електронні петиції. Втім, здебільшого громадяни віддають перевагу поданню петицій на сайті президента, а не своєї місцевої ради.

Моніторинг використання електронних петицій під час повномасштабної війни в 17-ти міських громадах Харківщини засвідчив, що потенціал цього інструменту громадської участі є недостатньо розвинутим. Для більшості міських громад (10 з 17-ти) притаманна ситуація, коли відповідні розділи для подання петицій на сайтах - наявні, але вони не наповнюються.

Менш поширеною (4 з 17-ти громад) є ситуація, коли в розділах розміщені петиції, але вони не отримують належного розгляду, про який було б публічно повідомлено на сайті.

Моніторинг виявив лише три міські громади, в яких під час війни наявні прецеденти результативних петицій (тобто таких, що набрали потрібну кількість підписів, були розглянуті та підтримані міською радою) – Харківська, Мереф'янська та Південноміська. Зокрема, такі петиції стосувались топонімічних перейменувань і ставали інструментом залучення мешканців до процесу деколонізації в їхніх громадах.

Дотримання вимог законодавства та громадське залучення в топонімічній політиці

Після ухвалення Верховною Радою Закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» громади мали до кінця квітня 2024 року завершити відповідні перейменування на своїй території (далі зміна назви «залишків» ставала прерогативою ХОВА).

Результати моніторингового дослідження показали, що у визначені законодавством терміни повністю дотримались чинних вимог щодо перейменувань 23 із 56-ти громад (41%). Частково здійснили самостійну деколонізацію місцевих топонімів 21 із 56-ти громад (38%). У решті 12-ти громад із 56-ти (21%) у встановлені терміни не було здійснено жодного перейменування.

Прикметно, що порівняльний аналіз виявив у цьому питанні кореляцію між самостійною повною деколонізацією топонімів та адміністративним типом громад. Міські громади мають найменший відсоток повної деколонізації – її вчасно здійснили лише 2 громади (Валківська та Чугуївська) з 17-ти, що складає 12%. Тоді як серед селищних та сільських громад цей відсоток складає 54% (14 з 26-ти селищних та 7 з 13-ти сільських).

Громадське залучення в процесі деколонізації не мало системного та вирішального характеру впливу на кінцеві рішення, і de facto залишалось на розсуд місцевої влади. Там, де все ж відбувалось залучення мешканців до вибору нових назв, зазвичай, використовувались такі інструменти громадської участі як електронні петиції, громадські слухання та обговорення, опитування суспільної думки, електронні консультації.

Залучення молоді до участі в місцевій політиці

Закон України «Про основні засади молодіжної політики» визначає фундамент для впровадження молодіжної політики, зокрема, і повноваження центральних та місцевих органів влади. Характерною ознакою чинного законодавства у регулюванні молодіжної політики є відведення більшої ролі саме центральним органам влади. Принципи молодіжної політики закладені до [Національної молодіжної стратегії](#) та [Державної цільової програми «Молодь України» \(2021-2025 рр.\)](#), а їх реалізація покладена на профільне міністерство, а

також - Український молодіжний фонд і Раду з молодіжних питань при президентові України.

На рівні місцевого самоврядування у Харківській області функціонують дві спеціальні цільові програми щодо молодіжної політики. Однак, в одній - молодіжні ініціативи обмежені сферою спорту, а інша - сфокусована лише на національно-патріотичному вихованні, що, вочевидь, не охоплює усіх проблемних питань, пов'язаних із молодіжною політикою.

Активним суб'єктом реалізації молодіжної політики мали б стати молодіжні ради як консультативно-дорадчі органи при місцевих радах. Проте, з 7-ми діючих молодіжних рад у 17-ти міських громадах Харківщини (Балаклійська, Богодухівська, Валківська, Мереш'янська, Харківська, Чугуївська, Первомайська) жодна під час воєнного стану не сприяла ефективному залученню молоді до місцевої політики. Варто наголосити, що обласний центр, радше, надає поганий приклад для інших громад регіону, адже Молодіжна рада при Харківському міському голові *de facto* набагато ближче за своїм функціоналом до івент чи рекламної агенції мера, аніж до консультативно-дорадчого органу.

Основні рекомендації органам місцевої влади та самоврядування за результатами експертно-аналітичного моніторингу громадської участі в місцевій політиці на Харківщині

Місцевим радам усіх 56-ти громад Харківщини (та військовим адміністраціям населених пунктів у разі їх утворення) потрібно **розпочати процес партисипативної розробки або оновлення власних статутів територіальних громад.**

Цей процес має включати створення відповідного розділу на сайті громади, долучення до складу робочої групи з розробки статуту представників громадянського суспільства, організацію багатоканального прийому пропозицій від мешканців та активної громадськості, проведення громадських слухань з обговорення проекту нового статуту (зрозуміло, з завчасним публічним оголошенням та оприлюдненням матеріалів їх проведення, протоколом, відео-записом тощо).

Відповідно до нових вимог законодавств, статут територіальної громади, серед іншого, має закріпити та визначити механізми реалізації наступних форм громадської участі: *місцеві референдуми, місцеві ініціативи, громадські слухання, електронні петиції, загальні збори, громадський бюджет, публічні консультації, громадська експертиза, консультативно-дорадчі органи.*

Задля дієвого залучення молоді до місцевої політики в статутах потрібно передбачити право мешканців віком від 14-ти років на участь у місцевих ініціативах, громадських слуханнях, публічних консультаціях та електронних петиціях.

Також органам місцевого самоврядування та ВА НП громад треба невідкладно приступати до **розробки стратегій розвитку громад або внесення змін у затвердженні до повномасштабного вторгнення документи.**

Перш за все, наявність стратегії передбачена Законом України «Про засади державної регіональної політики». Але, окрім цього, сам процес партисипативної розробки стратегії спільно з місцевими мешканцями сприятиме посиленню згуртованості громади під час війни. А затверджений документ як кінцевий результат цього процесу допоможе соціо-економічному розвитку та посиленню спроможності громади. В повоєнній перспективі наявність якісної стратегії громади слугуватиме необхідною умовою для участі в міжнародних інвестиційних та/або грантових проектах із відновлення територій, а також - для залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Місцевим радам та ВА НП рекомендується **затвердити цільові програми «громадського бюджету» («бюджету участі») та закріпити їхнє фінансування з місцевого бюджету.**

За останні два з половиною роки в партисипативному бюджетуванні на Харківщині стався значний регрес, і під приводом війни багато громад на чолі з обласним центром згорнули фінансування вже затверджених раніше цільових програм «бюджетів участі». Цей негативний тренд відлучення мешканців від місцевого бюджетного процесу та нехтування ініціативами громадян прямо контрастує зі зростанням зацікавленості українців питаннями витрат бюджетних коштів на різних рівнях. Місцевій владі варто взяти до уваги можливі соціально-політичні наслідки своїх спроб узурпувати доступ до бюджетного процесу в громадах. Натомість, запровадження (або, в окремих випадках, повернення) партисипативного бюджетування дозволить реалізувати конструктивний потенціал активних мешканців громад.

Для більш дієвого громадського залучення до розробки та реалізації місцевих політик органам місцевого самоврядування та влади потрібно **зробити інструменти громадської участі більш доступними для мешканців.**

На прикладі електронних петицій як одного з найбільш простих інструментів було виявлено, що потенціал залучення розкрито на мінімальному рівні навіть у категорії міських громад. Зокрема, на це може впливати занадто високий бар'єр необхідних цифрових підписів для розгляду місцевою радою електронних петицій. Наприклад, у Харкові він становить 5000, і з усіх поданих петицій необхідний бар'єр пододало менше 1%, що, вочевидь, демотивує мешканців користуватися таким інструментом. Рекомендуємо громадам знизити встановлені бар'єри, і, разом з тим, запровадити більш дієві механізми верифікації підписантів, щоб унеможливити вплив маніпулятивних технологій із використанням бот-акаунтів.

Для активізації залучення до місцевих політичних процесів молоді та зміцнення її зв'язків із громадами (що набуває особливого значення, зважаючи на демографічну ситуацію на Харківщині), **рекомендуємо утворювати молодіжні ради як консультативно-дорадчі органи при місцевих радах.** У взаємодії з утвореними молодіжними радами місцевої влади варто розробити цільові програми розвитку молодіжної політики на рівні кожної громади та передбачити фінансування для реалізації цих програм.